

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

VOL. 5, NO. 1

(FEBBRAIO 2021)

NUMERO IN ITALIANO

ALESSANDRO ALLORI PITTORE

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 1
(Febbraio 2021)

NUMERO INTERAMENTE IN ITALIANO

Copyright © 2021 RECEPTIO
ISBN 978-1-716-08433-1
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : rielaborazione grafica del ritratto di Alessandro Allori.

Giovan Battista Cecchi, 1770 ca. Acquaforte e bulino in rame da un ritratto realizzato da Cristofano Allori, dalla *Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura e architettura con i loro elogi, e ritratti incisi in rame*, Firenze 1769-1775.

Internamente : ritratto di Baccio Bandinelli, stessa serie.

BACCIO BANDINELLI SCULTORE
E ARCH. FIORENTINO

Fran. Solvanti Pinx.

H. del.

G. Buttacchi Sc.
1797

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

SOMMARIO

Editoriale,
Carla Rossi, 6

Nota sui criteri di edizione, 7

Il manoscritto Vitt.Em.9, latore del capitolo del Bronzino De' Romori a Messer Luca Martini, di un inedito sonetto di Luca Martini, di rime del Fiamminghi e di autografi del Lasca

Carla Rossi, 8-13

La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelonghi

Carla Rossi, Marco Nava 14-28

Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato

Marco Nava, 29- 49

Contra Baccium Sonetti, sonettesse ed epigrammi in scherno del Bandinelli

Jonathan Schiesaro, 50-103

Nuove indagini attorno ai due maggiori codici latore delle rime burlesche del Bronzino

Carla Rossi, 104-114

Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori

Marco Nava, 115-128

Contra Baccium

Sonetti, sonettesse ed epigrammi in scherno del Bandinelli

JONATHAN SCHIESARO

Università di Zurigo

Baccio Bandinelli, pseudonimo (o meglio, fittizio patronimico nobile) di Bartolomeo Brandini, scultore e pittore fiorentino, famoso soprattutto per il gruppo marmoreo raffigurante *Ercole e Caco* in Piazza della Signoria, fu uno degli artisti più odiati del Rinascimento italiano: le fonti ce lo descrivono come uomo ambizioso, litigioso, arrogante, calunniatore, polemico, irrispettoso, bugiardo al punto che, per fornire prove di nobiltà che non possedeva, sarebbe giunto a falsare le carte e a cambiare il proprio cognome, incaricando l'amico Anton Francesco Doni di fornirgli un attestato di appartenenza ai Bandinelli di Siena.

Sin dalle prime battute del *Memoriale*,¹ l'artista si presenta come «nobile fiorentino» e, poco oltre, nello stesso libro di ricordanze, nel quale ripercorre prodezze e disavventure dei propri avi e la sua stessa complessa esistenza, rammenta:

Desiderando io adunque et avendo intenso desiderio di rendere qualche splendore alla mia casa, presa l'occasione della venuta di Carlo Quinto in Italia, l'anno che in Bologna fu coronato da Clemente Settimo e fu restituito lo stato di Milano a Francesco Sforza, richiesi lo Imperadore che mi volessi fare cavaliere di S.o Iacopo, avendogli attestato il Papa, quale in tale occasione, come suo cortigiano, aveva accompagnato, che io era nato di antichissimo e nobilissimo sangue de' Bandinelli di Siena, e che papa Alessandro III, quale combatté con Federigo Barbarossa, era stato della mia casa; ma perché molti principi e signori che portavano l'abito di S.o Iacopo

¹ La questione inerente al *Memoriale* bandinelliano, la cui autenticità è stata contestata per la prima volta in L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral: Transformations of Sacred Space, 1334-1572*, Ph.D. diss., New York University, 1999 (dove il testo è presentato come un falso *tout court*, messo a punto dal nipote dello scultore Baccio Bandinelli il Giovane) è lungi dall'essere chiusa. Chi scrive se ne occupa al momento nel proprio lavoro di dottorato, nell'ambito del progetto «Ekphrasis», finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

s'opposero ignoriamente, dicendo come scultore non lo meritassi, 1 non considerando che la pittura e la scultura da' Fabii ed altri nobili esercitata e che in un nobile ogni arte è nobile, come Epaminonda nobilitò in Tebe un vilissimo ofizio, esercitandolo; ma il Papa offerse a Carlo che io farei le debite provanze, conforme agli ordini, onde lo Imperadore mi disse: «Si provereis que sois noble, os dare el avito»; e così comesse a Don Grazia Manriquez, suo cortigiano, che venissi a Firenze e come cavaliere e commendatore di S.o Iacopo pigliassi le provanze, e, fatte, gliene dovessi mandare [...].²

Come reazione a tanta tracotanza, non sorprende che i giudizi espressi sul Cavalier Bandinelli sia dai contemporanei, sia dai critici moderni – primi fra tutti Burckhardt, Berenson e Pope-Hennessy – siano stati poco lusinghieri. Paola Barocchi ha definito lo scultore «avido di successo, in cerca di nobiltà e censo, attribuendosi con prepotente millanteria meriti morali, culturali e artistici del tutto sproporzionati, come un personaggio degli intrecci celliniani».³

Eppure, il contesto in cui lo scultore si trovò ad operare fu estremamente complesso e dominato dal confronto costante con modelli ambiziosi, quali l'arte di Donatello e di Michelangelo, ma anche dalla concorrenza di talentuosi rivali, come il Cellini o l'Ammannati. Vasari dissimula il proprio sarcasmo nei confronti del Bandinelli, ricordando che la prima opera scultorea di Baccio fu una statua di neve (destinata quindi a non durare) rappresentante Marforio. L'allusione, ovviamente, è all'enorme scultura marmorea di epoca romana, risalente al I secolo, raffigurante un gigante adagiato un fianco, ma anche una delle sei statue parlanti di Roma, forse la più nota dopo Pasquino: quasi che ogni opera successiva dello scultore fosse destinata a parlare, come in effetti avvenne con l'affissione dei sonetti malevoli.⁴

² BNCF Palat. Band. 12, cc. 14-15.

³ P. Barocchi, *Scritti d'arte del Cinquecento*, vol. 2, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, p. 1263.

⁴ Cfr. G. Vasari, *Vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori*, vol. 6., a cura di G. Milanesi, Firenze, Sansoni, 1878-1885, p. 135: «Essendo ancora Baccio nell'età fanciullesca, si riparava alcuna volta nella bottega di Girolamo del Buda, pittore ordinario, su la piazza di San Pulinari, dove essendo un verno venuta gran copia di neve, e dipoi dalla gente ammonata su detta piazza, Girolamo rivolto a Baccio gli disse per ischerzo: "Baccio, se questa neve fussi marmo, non se ne caverebbe egli un bel gigante, come Marforio a giacere?". "Caverebbesi - rispose Baccio - ed io voglio che noi facciamo come se fusse marmo". E posata prestamente la cappa, messe nella neve le mani, e da altri fanciulli aiutato, scemando la neve dove era troppa et altrove aggiugnendo, fece

Nonostante la definizione di artista «di fama eterna»,⁵ la maledizione dell'oblio si abbatté per secoli sullo scultore, vera bestia nera della Firenze cosimiana; un velo di dimenticanza determinato in gran parte dalla pessima fama che egli stesso, «terribile di lingua e d'ingegno»,⁶ si costruì. Lo scultore ha iniziato a essere rivalutato compiutamente soltanto negli ultimi decenni, grazie in particolare agli studi di P. Barocchi, Z. Wazbinski, L.A. Waldman e N. Hegener, ma anche, più recentemente, per merito di due cataloghi ragionati, editi l'uno nel 2011, a cura di Françoise Viatte, già direttrice del Département des Arts graphiques du Musée du Louvre,⁷ l'altro nel 2014, a cura di Detlef Heikamp e Beatrice Paolozzi Strozzi.⁸

Si è deciso di riunire qui, in un'edizione critica commentata, tutti i testi superstiti (sonetti, sonettesse ed epigrammi) diretti sia contro il Bandinelli, sia contro le statue bandinelliane, a partire dall'*Ercole e Caco* fino alle sculture per il coro di Santa Maria del Fiore: *Adamo ed Eva*, il *Dio Padre* e il *Cristo morto sorretto da un angelo*. Nel corpus non sono stati invece inclusi i componimenti che presentino soltanto un'allusione o un riferimento allo scultore e alla sua opera.

Emergono, da questi testi, alcuni motivi che contraddistinguono le invettive contro il Bandinelli. Si possono individuare, in particolare, numerosi *tòpoi* significativi che attraversano intertestualmente le satire bandinelliane: l'accusa denigratoria di essere un semplice «scarpellino» o «scarpellatore»⁹ (I 9; II 9; VI 2; XIV 7) e un artista incapace (II 5-

una bozza d'un Marforio di braccia otto, a giacere: di che il pittore ed ognuno restarono meravigliati, non tanto di ciò che egli avesse fatto, quanto dell'animo che egli ebbe di mettersi a sì gran lavoro, così piccolo e fanciullo».

⁵ *Ivi*, p. 195.

⁶ L'espressione è, ancora una volta, del Vasari (*Ivi*, p. 156).

⁷ F. Viatte, *Baccio Bandinelli. Dessins, sculptures, peinture*, in *Dessins italiens du musée du Louvre*, vol. 9, Milano-Paris, Officina Libraria, 2011.

⁸ Cfr. D. Heikamp, B. Paolozzi Strozzi (a cura di), *Baccio Bandinelli. Scultore e maestro*, Milano, Giunti, 2014. Sul punto, fondamentale anche N. Hegener, *Selbstdarstellung im Werk des Florentiner Bildhauers Baccio Bandinelli*, München-Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2008.

⁹ “Scarpellino”, così come “scarpellatore”, diventano rispettivamente “scarpellino” e “scarpellatore” per via del rotacismo toscano. Questo motivo si ritrova, in riferimento al Bandinelli, anche al di fuori della satira, come nel *Primo libro delle Lettere* di Niccolò Martelli, in cui viene citato un episodio relativo al Carnevale fiorentino del 1546, quando il Bandinelli è rappresentato su un carro «con quel suo Hercolaccio in mano e uno scarpello; che pareva un Capo

8; IV 12-13; VI 17; XI 13-14; XIV 4); di vantare un titolo nobiliare immeritato (I 1-4; II 3-4); di realizzare opere scarsamente mimetiche (I 19-20; II 15-17; III 1-2; VI 18-20; X 9, 20; XII 4), in alcuni casi sproporzionate nelle dimensioni (X 28-29; XI 11), incompatibili con l'iconografia religiosa o con i luoghi di culto in cui sono esposte (VII 6-8; VIII 2-3, 6-7), storpie (IV 16-17; X 2; XI 19-20) e simili a mendicanti (VII 3-4; X 3); di "percuotere" e guastare i marmi (I 13-14; XI 15-16; XIII 9-10); di essere in debito con i committenti per l'inadeguatezza del suo lavoro (VI 9; VII 14; X 4). Si tratta in alcuni casi di motivi mutuati da archetipi identificabili, come l'accusa del fallimento mimetico dell'opera d'arte, che trova un modello preciso in numerosi epigrammi scommatici presenti nell'*Antologia Planudea*; componimenti nei quali veniva spesso derisa l'incapacità di varie categorie professionali, tra cui gli artisti, rimproverati in diversi testi di realizzare opere non rispondenti al vero.¹⁰

Le circostanze in cui sono composte le satire contro il Bandinelli meritano di essere qui attentamente ricostruite. Il componimento cronologicamente più antico tra quelli censiti, *Baccio di non so chi scarpellatore*, può essere datato, in considerazione delle allusioni presenti nel testo, al periodo immediatamente successivo alla nomina di Baccio come Cavaliere di Santiago, che costituisce in ogni caso il *terminus post quem* del sonetto. Come leggiamo nel *Memoriale*, il 10 gennaio 1530 Anton Francesco Doni era stato inviato a Siena presso alcuni membri della famiglia Bandinelli,¹¹ al fine di ottenere, dietro presentazione di alcune lettere, un documento ufficiale, firmato dagli stessi Bandinelli, che testimoniassero l'appartenenza di Baccio alla nobile famiglia senese; documento che lo scultore esibirà per ottenere il titolo di cavaliere, di cui è investito lo stesso anno a Roma, in assenza dell'imperatore Carlo V. La richiesta della patente di nobiltà si era resa necessaria nel

di squadra di que' da Settignano» (*Il primo libro delle lettere di Niccolò Martelli*, Firenze, A.F. Doni, 1546, c. 79r).

¹⁰ Di questo aspetto si è occupato dettagliatamente l'intervento di Diletta Gamberini (che ringraziamo vivamente per averci messo a disposizione il suo contributo), presentato in occasione del workshop *Bad Reception* (Kunsthistorisches Institut in Florenz, 15-16 novembre 2018), organizzato da D. Gamberini, J.K. Nelson e A. Nova, dal titolo *The Fiascos of Mimesis: Ancient Sources for Renaissance Verse Ridiculing Art*, incluso negli atti che saranno a breve pubblicati.

¹¹ «[...] et avendo pregato il detto messere Antonio Francesco Doni a volere portarle e procurarne la speditione, e così lo spedij a' 10 di gennaio 1530, dove, presentate in Siena le lettere, e statovi alcuni giorni, i detti signori Bandinelli fecero la desiderata scrittura, provando come io ero de' loro, rogata da *** con l'attestatione e validità del Capitano del popolo» (c. 15).

momento in cui, in prossimità dell'incontro del Bandinelli con il sovrano a Bologna, presumibilmente tra il novembre del 1529 e i primi di gennaio del 1530,¹² alcuni membri dell'ordine avevano ostacolato Baccio, mettendone in discussione la nobiltà e dibattendo sulla legittimità di ammissione di un artista tra i cavalieri di Santiago.¹³ Le presunte origini nobili del Bandinelli suscitano non poche perplessità anche nell'ambiente fiorentino, dove vengono sollevati dubbi sulla reale appartenenza di Baccio ai Bandinelli di Siena. Una testimonianza sulle opinioni inerenti alle origini dello scultore ci è offerta dalla *Vita celliniana*, in cui si legge che Michelangelo di Viviano, padre di Baccio, «non aveva lume di nissuna casata, ma era figliuolo d'un carbonaio».¹⁴ Un'altra testimonianza significativa è la

¹² La ricostruzione di S. Pierguidi in *Baccio Bandinelli, Carlo V e una nuova ipotesi sulla Venere bronzea del Prado*, «Boletín del Museo del Prado», 30 (2012), pp. 34-49, in partic. pp. 35-38, ci sembra attendibile. Dopo un primo incontro con Carlo V a Genova nel settembre 1529, nel quale Baccio offre in dono all'imperatore una *Deposizione*, il Bandinelli incontra nuovamente Carlo a Bologna, ed è proprio in tale occasione che chiederebbe di ricevere il titolo nobiliare; come ricorda nel *Memoriale*, Baccio si propone infatti per il cavalierato di Santiago in corrispondenza «della venuta di Carlo Quinto in Italia l'anno che in Bologna fu coronato da Clemente Settimo», riferendosi chiaramente al 1529 *ab incarnatione*. Sulla data precisa dell'incontro, ci permettiamo di effettuare alcune considerazioni: se nel *Memoriale* Baccio indica chiaramente la data in cui il Doni è inviato a Siena per consegnare le lettere e richiedere un'attestazione firmata dai membri della famiglia Bandinelli (10 gennaio 1530) in seguito alle perplessità e all'opposizione degli altri cavalieri di Santiago e alla richiesta dello stesso Carlo di fornire una provanza di nobiltà, l'incontro deve essere necessariamente avvenuto tra il 5 novembre 1529 (entrata di Carlo a Bologna) e i primi giorni di gennaio del 1530; molto verosimilmente (e leggendo bene quanto riferisce il *Memoriale*) in prossimità della data in cui il Doni riceve l'incarico dal Bandinelli, quindi tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio del 1530.

¹³ «[...] ma perché molti principi e signori che portavano l'abito di Santo Iacopo s'opposero igniorantemente dicendo come scultore non lo meritassi, non considerando che la pittura e la scultura da' Fabij e d'altri nobili esercitata e che in un nobile ogni arte è nobile, come Epaminonda nobilitò in Tebe un vilissimo ofizio, esercitandolo; ma il Papa offerse a Carlo che io farei le debite provanze, conforme agli ordini, onde lo Imperadore mi disse: si provereis que sois noble, os dare el avito» (cc. 14-15).

¹⁴ «Il mio buon padre, disperato di tal cosa, mi misse a bottega col padre del cavaliere Bandinello, il quali si domandava Michelagnolo, orefice da Pinzi di Monte, et era molto valente in tale arte; non aveva lume di nissuna casata, ma era figliuolo d'un carbonaio: questo non è da biasimare il

conclusione della biografia bandinelliana nelle *Vite* del Vasari, che lascia trasparire un discreto scetticismo sia verso il cambio del cognome di Baccio da Brandini a Bandinelli, sia verso le presunte origini nobiliari della sua famiglia.¹⁵

Un evento intorno a cui si concentrano diversi sonetti satirici è lo scoprimento del gruppo di *Ercole e Caco* in piazza della Signoria il 1° maggio 1534. L'accoglienza dell'opera non dovette essere particolarmente favorevole al Bandinelli, se si tiene conto della generale riprovazione per la scultura. Numerose fonti – tra le quali ci sembra opportuno segnalare in primo luogo il Vasari – descrivono, infatti, la disapprovazione del popolo fiorentino per l'*Ercole* di Piazza:

Non sarebbe facile a dire il concorso e la moltitudine che per due giorni tenne occupata tutta la piazza, venendo a vedere il gigante tosto che fu scoperto; dove si sentivano diversi ragionamenti e pareri d'ogni sorte d'uomini, e tutti in biasimo dell'Opera e del maestro. Furono appiccati ancora intorno alla basa molti versi latini e toscani, ne' quali era piacevole a vedere gl'ingegni de' componitori e l'invenzioni e i detti acuti. Ma trapassandosi col dir male e con le poesie satiriche e mordaci ogni convenevole segno, il duca Alessandro, parendogli sua indegnità per essere l'opera pubblica, fu forzato a far mettere in prigione alcuni, i quali senza rispetto apertamente andavano appiccando sonetti: la qual cosa chiuse tosto le bocche de' maldicenti.¹⁶

Non mancano, del resto, riferimenti malevoli alla pessima ricezione dell'*Ercole e Caco* anche nella *Vita* del Cellini, che fa rammentare a Baccio stesso i numerosi sonetti satirici composti in suo scherno in occasione dello scoprimento della scultura.¹⁷ Le pessime

Bandinello, il quali ha dato principio alla Casa sua, se da buona causa la fussi venuta» (B. Cellini, *Vita*, a cura di O. Bacci, Firenze, Sansoni, 1901, pp. 15-16).

¹⁵ G. Vasari, *Vite*, a cura di G. Milanese, cit., vol. 6, p. 195: «Abbiamo riservato nell'ultimo di far menzione del suo cognome, perciò che egli non fu sempre uno, ma variò: ora de' Brandini, ora de' Bandinelli facendosi lui chiamare; prima il cognome de' Brandini si vede intagliato nelle stampe dopo il nome di Baccio; di poi più gli piacque questo de' Bandinelli, il quale insino al fine ha tenuto e tiene, dicendo che i suoi maggiori furono de' Bandinelli di Siena i quali già vennono a Gaiuole e da Gaiuole a Firenze».

¹⁶ *Ivi*, pp. 159-160.

¹⁷ Cellini insiste più volte, nella *Vita*, su questo punto: «Così il detto Bandinello cominciò a favellare e disse: - Signore, quando io scopersi il mio Ercole e Cacco, certo che io credo che più di cento sonettacci ei mi fu fatti, i quali dicevano il peggio che immaginar si possa al mondo da questo

recensioni sono citate da altri contemporanei, come Francesco Baldovinetti,¹⁸ mentre la memoria dello svelamento della statua resta viva anche in epoca successiva, come testimoniano le *Istorie fiorentine* dello storico filomediceo Scipione Ammirato, che si limita a descriverne l'installazione, omettendo però oculatamente ogni riferimento ai sonetti satirici.¹⁹ L'insistenza e la corrosività delle satire fanno sospettare che l'obiettivo non fosse soltanto, o in misura prevalente, la critica d'arte rivolta alle sculture bandinelliane, ma una precisa e ben congegnata espressione di dissenso politico che trovava una sponda efficace nella stroncatura sotto il profilo estetico delle opere del Bandinelli, scultore di corte legato alle committenze di tutti i principali esponenti della famiglia Medici, da Leone X e Clemente VII fino al nuovo duca Alessandro; senza dimenticare la tradizionale fedeltà medicea della famiglia di Baccio e, in particolare, di Michelangelo di Viviano. Non è quindi

popolaccio» (Cellini, *Vita*, a cura di O. Bacci, cit., pp. 352-353); «Ora queste furono parole del Bandinello dette al Duca, con le quali egli allegò delle opere d'Andrea del Verocchio [...] e allegò molte altre opere, insino al mirabil Davitte del divino Michelagnolo Buonaroti, dicendo che ei non si mostrava bene se non per la veduta dinanzi; e dipoi disse del suo Ercole e Cacco gli infiniti e vituperosi sonetti che ve gli fu appiccati, e diceva male di questo popolo» (p. 386).

¹⁸ «L'anno 1534 di aprile si mise alla porta del palazzo [...] diverso la Zecca uno Gigante di marmo detto Ercole che ammazza un altro gigante chiamato Cacco: il quale marmo fu tutto d'un pezzo [...] e quando fu condotto da Carrara a Firenze per l'Arno, non venne mai né più bello né il maggiore. Il solo lavoro di detti 2 giganti costò ducati 5000; feceli uno Bartolomeo Bandinelli nostro fiorentino. Fu giudicato dall'universale che avessi guasto un marmo sì bello, e che detti 2 giganti fossino 2 triste figure, con molti difetti, anzi brutissime, e fūne molto biasimato quasi da ognuno che le vedea» (Cellini, *Vita*, cit., pp. 353-354n). Ritroviamo lo stesso giudizio anche nel commento di un anonimo contemporaneo, citato nelle *Memorie fiorentine* dall'anno 1532 al 1737 di Francesco Settimanni (XVIII sec.): «Addì primo maggio 1534, venerdì. Avendo fatto Baccio di Michelagnolo, orafo fiorentino, nell'Opera di S. Maria del Fiore una statua d'Ercole che ammazza Cacco, e stando detta statua così ritta e finita in detta Opera, fu tirata in tre giorni su per travetti a forza d'argano in piazza, ed in detto dì fu veduta ritta, e collocata in sul canto delle scalee del Palazzo, di verso la Loggia de' Signori. Il marmo di cui fu fatta detta statua fu uno de' più belli che mai venisse in Firenze, ma all'incontro il peggio lavorato a giudizio degli uomini intelligenti di scultura» (ASF, Manoscritti 125, c. 125).

¹⁹ «Non mancando dunque del pane nella città, ed essendo per altro quietissima d'ogni timor di guerra, si pensò agli ornamenti, & condussesi in piazza l'Ercole uccidente Cacco opera di Baccio Bandinelli» (S. Ammirato, *Istorie Fiorentine. Con l'aggiunte di Scipione Ammirato il Giovane*, vol. 3, Firenze, A. Massi, 1641-1648, p. 429).

un caso se, come riferisce il Vasari, Alessandro decise a un certo punto di punire chi affiggeva satire sull'*Ercole e Caco*, «parendogli sua indegnità per essere l'opera pubblica».²⁰ È possibile inoltre ipotizzare che il numero esiguo di testi di cui disponiamo, verosimilmente inferiore rispetto a quello effettivo,²¹ sia da imputare almeno in parte al controllo della censura medicea, che ne fece requisire e distruggere una discreta quantità. Occorre infatti tenere conto che i componimenti sopravvissuti e inclusi nei vari zibaldoni non presentano allusioni politiche significative; non tali, almeno, da giustificare l'intervento della forza pubblica e l'arresto di quelli che «senza rispetto apertamente andavano appiccando sonetti»,²² come riferisce il Vasari.

L'opposizione a Baccio e la sua cattiva reputazione presso i fiorentini sono del resto riconducibili al confronto tra filomedicei e repubblicani in un periodo delicato per la storia di Firenze. In questo contesto, una vicenda singolare che consente di comprendere la diversità delle posizioni in campo riguarda la commissione di *Ercole e Caco* e il blocco di marmo da cui fu ricavato il gruppo scultoreo. In origine, va assegnata al gonfaloniere Pier Soderini la paternità dell'idea di posizionare una scultura (un *Ercole con Caco* o *Anteo*) sul lato opposto rispetto al *David* all'ingresso del Palazzo della Signoria; idea che, formulata poco dopo lo svelamento del *David* nel 1504, prevedeva di assegnare l'incarico a Michelangelo. La commissione al Buonarroto viene conferita, da quello che possiamo ricostruire con certezza, entro il 21 agosto 1507,²³ mentre un anno più tardi è estratto dalle cave di Carrara un blocco di marmo di proporzioni significative, che viene riservato per

²⁰ Vasari, *Vite*, cit. vol. 1, p. 159.

²¹ Il Cellini allude, nella *Vita*, all'ordine delle migliaia di sonetti per l'*Ercole e Caco* («Io credo che e' vi fu appiccato più di mille sonetti in vitupero di cotesta operaccia», Cellini, *Vita*, cit., p. 403), ma è verosimile che si tratti di un'iperbole; il numero di cento che Cellini, sempre nella *Vita*, fa proferire a Baccio («certo che io credo che più di cento sonettacci ei mi fu fatti», *ivi*, p. 353) è invece più ragionevole e meglio si accorda con il passo citato della biografia bandinelliana nelle *Vite* del Vasari.

²² *Ibidem*.

²³ Cfr. la lettera inviata da Pier Soderini ad Alberigo II Malaspina, datata 21 agosto 1507 (C. Frediano, *Ragionamento storico su le diverse gite che fece a Carrara da Michelangiolo Buonarroto*, Massa, Fratelli Frediani, 1837, p. 67).

l'impresa.²⁴ Nonostante l'interesse di Michelangelo testimoniato da vari schizzi e bozzetti,²⁵ il progetto è accantonato fino al pontificato di Clemente VII, quando Giulio de' Medici, forse su consiglio di Domenico Buoninsegni, affida l'incarico al Bandinelli.²⁶ Il blocco di marmo viene quindi trasportato, su ordine di Clemente, da Carrara verso Firenze, ma il suo trasferimento non è privo di complicazioni e di spiacevoli inconvenienti, come ricorda il Vasari:

²⁴ Così scrive il Vasari: «Era fino al tempo di Leone X stato cavato a Carrara, insieme co' marmi della facciata di San Lorenzo di Firenze, un altro pezzo di marmo alto braccia nove e mezzo e largo cinque braccia da piè. In questo marmo Michelagnolo Buonarroto aveva fatto pensiero di far un gigante in persona d'Ercole che uccidesse Cacco, per metterlo in Piazza a canto al Davitte gigante, fatto già prima da lui, per essere l'uno e l'altro, e Davitte ed Ercole, insegna del palazzo: e fattone più disegni e variati modelli, aveva cerco d'avere il favore di papa Leone e del cardinale Giulio de' Medici» (Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 148). Come si può osservare, la ricostruzione del Vasari non tiene conto delle prime tappe della commissione michelangiolesca, precedente all'estrazione del blocco di marmo definitivo e legata agli anni della Repubblica.

²⁵ Dopo avere ricevuto la commissione, Michelangelo realizza un modello di cera, in seguito consegnato allo scultore Leone Leoni e oggi perduto. Disponiamo invece di alcuni schizzi più tardi, come quello di *Ercole e Anteo*, raffigurante tre volti grotteschi, un volto appena tracciato e due figure di lottatori, datato generalmente al 1524-1525, oggi parte della collezione del British Museum di Londra (inv. 1859-6-25-557) e un altro schizzo, conservato presso l'Ashmolean Museum di Oxford (inv. WA1846.63), che presenta diversi studi sul medesimo soggetto. Un bozzetto in creta databile al 1525 (Casa Buonarroto, inv. 53F, *recto*), raffigurante due lottatori, è stato altresì messo in relazione con gli studi preparatori per l'opera.

²⁶ Il primo documento a registrare la commissione al Bandinelli è un contratto siglato da Baccio e tre cavaatori di Carrara in data 27 aprile 1523 (ASMC, Notai di Carrara 5, ins. 5, già edito in L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court: a Corpus of Early Modern Sources*, Philadelphia, American Philosophical Society, 2004, pp. 66-67). Sul ruolo del Buoninsegni come consigliere di Clemente VII in merito alla commissione bandinelliana, si rinvia alle considerazioni del Vasari: «Ed il marmo da fare il gigante persuase il Papa che si desse a Baccio, il quale allora non aveva che fare; dicendo che Sua Santità per questa concorrenza di due sì grandi uomini sarebbe meglio e con più diligenza e prestezza servita, stimolando l'emulazione l'uno e l'altro all'opera sua. Piacque il consiglio di Domenico al Papa, e secondo quello si fece» (Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 149).

Fu mandato Baccio a Carrara a veder questo marmo ed a' capomaestri dell'Opera di Santa Maria del Fiore si dette commessione che lo conducessino per acqua insino a Signa su per lo fiume d'Arno. Quivi condotto il marmo vicino a Firenze a otto miglia, nel cominciare a cavarlo del fiume per condurlo per terra, essendo il fiume basso da Signa a Firenze, cadde il marmo nel fiume, e tanto per la sua grandezza s'affondò nella rena, che i capomaestri non poterono per ingegni che usassero tranello fuora. Per la qual cosa volendo il Papa che 'l marmo si riavesse in ogni modo, per ordine dell'Opera Piero Rosselli, murator vecchio ed ingegnoso, s'adoperò di maniera, che rivolto il corso dell'acqua per altra via e sgrottata la ripa del fiume, con lieve ed argani smosso, lo trasse d'Arno e lo pose in terra; e di ciò fu grandemente lodato. Da questo caso del marmo invitati alcuni, feciono versi toscani e latini ingegnosamente mordendo Baccio; il quale per esser loquacissimo, e dir male degli altri artefici e di Michelagnolo, era odiato. Uno tra gli altri prese questo soggetto ne' suoi versi, dicendo che 'l marmo, poiché era stato provato dalla virtù di Michelagnolo, conoscendo d'aver a essere storpiato dalle mani di Baccio, disperato per sì cattiva sorte, s'era gittato in fiume.²⁷

I «versi toscani e latini» citati nelle *Vite*, databili al periodo del trasporto del blocco di marmo per l'*Ercole e Caco* e dunque al 1525, potrebbero costituire le prime attestazioni di satira contro il Bandinelli. Le frequenti occasioni per cui sono composti ci consentono inoltre di comprendere il clima di ostilità che circondava Baccio a Firenze. In questo stesso frangente, Michelangelo tenta di riottenere la commissione per la scultura di Piazza della Signoria, come testimonia la corrispondenza con il pontefice, il quale però rifiuta, suggerendo al Buonarroto di completare in primo luogo i progetti già in corso. Il Bandinelli si predispone dunque al lavoro; tuttavia, nonostante un bozzetto preparatorio in cera presentato a Clemente VII e da questi approvato, cui segue un secondo modello più

²⁷ G. Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 150. Il trasporto del blocco, come si può ricavare dalla testimonianza di un anonimo in BRF 1854, cc. 128-129, deve essere datato al luglio 1525 («A dì 20 luglio 1525 il Comune di Firenze fece venire da Carrara un pezzo di marmo di br. 8 ½ lungo et alto br. 2 ½, che era quasi quadro, per fare una figura per metter poi in Piazza, e venne per iscafa e tenevano due venti da ogni banda del fiume d'Arno e rompendosene uno cascò di su la scafa in Arno e penorono parecchi giorni a cavarlo, che v'era tal giorno parecchi uomini e quasi 200 e lo portarono a S. Donnino e quivi l'associorono a un vetturale per fiorini 100 d'oro posto nell'Opera di S. Maria del Fiore et il comune lo serviva de' canapi e delle taglie e lo tiravano con gl'argani in su i panconi d'asse in cambio di curri tondi con 4 paia di buoi all'argano e si disse che costava all'Opera più di fiorini 400»).

conforme alle caratteristiche del blocco marmoreo,²⁸ è costretto a interrompere (non è certo se dopo avere già iniziato a sgrossare il marmo) per rifugiarsi a Lucca in seguito alla fuga dei Medici da Firenze e alla proclamazione della Repubblica nel 1527. È in questa fase politica che Michelangelo, forte del sostegno del nuovo ordinamento repubblicano, riceve ancora una volta l'incarico, optando però per una variazione del soggetto, dall'originale *Ercole e Caco* (o *Ercole e Anteo*) a *Sansone che sconfigge i Filistei*.²⁹ La restaurazione medicea del 1530 fa però tramontare definitivamente questa ipotesi, con il ritorno a Firenze del Bandinelli e la ripresa dei lavori per il gruppo di *Ercole e Caco*, che lo scultore conclude nel 1534. L'assegnazione definitiva dell'incarico a Baccio e l'esclusione di Michelangelo diventano però causa di diffuso malcontento, in particolare per la fazione repubblicana; insoddisfazione esacerbata dalla rigorosa ortodossia politica del Bandinelli, che «per parere affezionato scriveva quasi ogni settimana a Sua Santità, entrando, oltre alle cose dell'arte, ne' particolari de' cittadini e di chi ministrava il governo, con uffici odiosi e da recarsi più malivolenza addosso che egli non aveva prima».³⁰ È inoltre opinione comune, condivisa, tra gli altri, anche dal Vasari e dal Cellini, che il marmo "sciupato" dal Bandinelli avesse privato Firenze di un capolavoro michelangiolesco mai venuto alla luce.³¹ Ben si

²⁸ Si tratta del bozzetto in cera conservato presso il Bode-Museum di Berlino, databile al 1525. La particolarità del marmo suggerì in seguito al Bandinelli alcune modifiche, che furono accolte in un successivo modello (oggi perduto) approvato da Clemente, di cui abbiamo notizia dal Vasari («Ercole aveva Cacco fra le gambe, e presolo pe' capelli, lo teneva sotto a guisa di prigioniero») e da uno *Studio di Ercole e Caco*, oggi agli Uffizi (Gabinetto Disegni e Stampe, No. 714E, recto).

²⁹ Del Sansone, citato anche dal Vasari («Michelagnolo, considerato il sasso, pensò un'altra invenzione diversa, e lasciato Ercole e Cacco, prese Sansone che tenesse sotto due Filistei abbattuti da lui, morto l'uno del tutto e l'altro vivo ancora, al quale menando un marrovescio con una mascella di asino, cercasse di farlo morire»), Michelangelo realizzò un modello, di cui si è perduta ogni traccia (sul punto, cfr. E. Schmidt, *Die Überlieferung von Michelangelos verloren Samson-Modell*, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 40 (1996), 1/2, pp. 79-147).

³⁰ G. Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 155.

³¹ «Così fu priva la città d'un ornamento raro, quale indubitatamente sarebbe stato quel marmo informato dalla mano del Buonarroti» (Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, pp. 149-150). L'opinione diffusa riguardo all'indegnità del gruppo bandinelliano si ritrova anche in autori meno sospettabili di antipatie verso Baccio, come l'amico e parente Anton Francesco Doni, che nella terza parte dei *Marmi* fa dire alla statua parlante del San Giorgio: «Ora egli accadde che fu fatto un Ercole che amazza Cacco, un bellissimo colosso, il quale voi vedrete inanzi alla porta del palagio de' Signori.

comprende quindi il contesto politico e culturale all'interno del quale sono composte le satire contro il gruppo di *Ercole e Caco*.

Per quanto riguarda i sonetti in scherno delle statue poste nel coro di Santa Maria del Fiore, la storia della decorazione scultorea del coro, posta sul retro dell'altare maggiore, è altrettanto lunga e articolata. Il primo documento che dà conto dei lavori è la lettera del 3 luglio 1546 con cui il provveditore *pro tempore* dell'Opera del Duomo di Firenze scrive a Francesco di Gabriello Cioli a Carrara per dare istruzioni in merito ai blocchi di marmo «per il coro et per l'altare di chiesa grande, di varie lunghezze et grossezze».³² La prima versione dell'*Adamo* fu in seguito abbandonata dal Bandinelli e riadattata in forma di *Bacco*, oggi nella galleria Palatina di Palazzo Pitti; la stessa sorte toccò anche a *Eva*, trasformata successivamente in *Cerere*, oggi nel giardino di Boboli.³³ Portate a termine nel 1549,³⁴ le due statue furono collocate nel coro di Santa Maria del Fiore nel 1551, dove diventarono oggetto fin da subito di rime satiriche, come riporta il Vasari.³⁵

Quando questo povero scarpellino vedde quelle figure... quando egli le vedde, fu per cascargli gli occhi di testa per il dolore» (A.F. Doni, *I marmi*, edizione critica e commento a cura di C.A. Girotto e G. Rizzarelli, Firenze, vol. 2, Olschki, 2017, p. 387).

³² L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 328.

³³ Sulle fasi che portano alla realizzazione delle statue per il coro di Santa Maria del Fiore si rinvia, oltre al corpus di L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., a S. Pierguidi, *L'Adamo ed Eva di Bandinelli per Santa Maria del Fiore*, «Medicea, rivista interdisciplinare di studi medicei», 11 (2012), pp. 64-69. Rispetto alla ricostruzione di Waldman, Pierguidi osserva che, se la lettera del 27 giugno 1547 con cui il provveditore dell'Opera ordinava a Carrara «Dua statue di marmo biancho, nette et senza peli, dal Polvaccio et dalla cava a man diritta, alta c[i]aschuna braccia cinque, larghe braccia tre ½ et grosse braccia 2½» faceva riferimento, con ogni probabilità, ai blocchi marmorei per la prima versione di *Adamo* ed *Eva*, allora le «due statue minori» citate nella lettera inviata dal Provveditore dell'Opera Averardo Zati a Francione da Carrara il 14 ottobre 1547 dovevano essere il nucleo originario del gruppo del *Cristo morto*, e non, come vuole Waldman, la seconda versione di *Adamo* ed *Eva*, tenuto conto dell'assenza di documentazione probante l'abbandono delle prime versioni e dell'improbabilità che Cosimo acconsentisse così presto a un cambio repentino come quello proposto dal Bandinelli.

³⁴ L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 463-464.

³⁵ «Messe dipoi queste figure d'Adamo e d'Eva nel luogo loro; e scoperte, ebbero la medesima fortuna che l'altre sue cose, e furono con sonetti e con versi latini troppo crudelmente lacerate; avvenga che il senso di uno diceva, che sì come Adamo ed Eva avendo con la loro disubbidienza

Con lo scoprimento delle travagliate figure di *Adamo* ed *Eva*, il ciclo era però ben lungi dall'essere completato.³⁶ L'anno successivo venne collocato nel coro il gruppo del *Cristo morto sorretto da un angelo*. Il *Dio Padre* fu invece posizionato per ultimo, nel 1556, dietro al *Cristo morto*. Anche di questa scultura vi fu una prima versione, sbazzata nel 1547 e successivamente conservata nell'Opera del Duomo, dove si trovava ancora al tempo del Vasari.³⁷ Riadattata in seguito come *Giove* per la villa medicea di Pratolino, fu per diversi secoli considerata un originale marmo greco, fino all'attribuzione a Baccio di inizio Novecento.

L'ultima grande impresa del Bandinelli riguarda la fontana del *Nettuno* in Piazza della Signoria.³⁸ I primi progetti relativi al *Nettuno* risalgono all'inizio degli anni Cinquanta e sono legati ai disegni per un'altra fontana nella piazza antistante Palazzo Pitti. In una lettera del Bandinelli al segretario ducale Jacopo Guidi dell'11 febbraio 1551, Baccio fa riferimento a entrambi i progetti: la «fonte» di Pitti e la «fontana di piazza».³⁹ Abbandonato il progetto

vituperato il paradiso, meritarono d'essere cacciati, così queste figure, vituperando la terra, meritano d'essere cacciate fuori di chiesa» (Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 180).

³⁶ Così ricorda Vasari: «Messe dipoi mano Baccio alla statua di Cristo morto, il quale ancora non gli riuscendo come se l'era proposto, essendo già innanzi assai, lo lasciò stare; e preso un altro marmo, ne cominciò un altro con attitudine diversa dal primo, ed insieme con l'Angelo, che con una gamba sostiene a Cristo la testa, e con la mano un braccio, e non restò che l'una e l'altra figura finì del tutto; e dato ordine di porlo sopra l'altare, riuscì grande di maniera, che occupando troppo del piano, non avanzava spazio all'operazioni del sacerdote. Ed ancora che questa statua fusse ragionevole e delle migliori di Baccio, nondimeno non si poteva saziare il popolo di dirne male e di levarne i pezzi, non meno tutta l'altra gente, che i preti. Conoscendo Baccio, che lo scoprire l'opere imperfette nuoce alla fama degli artefici nel giudizio di tutti coloro i quali o non sono della professione o non se n'intendono o non hanno veduto i modelli; per accompagnare la statua di Cristo e finire l'altare, si risolvé a fare la statua di Dio Padre» (*Ivi*, pp. 181-182).

³⁷ «Già l'aveva condotto assai innanzi, e fatto mezzo ignudo a uso di Giove; quando non piacendo al Duca, et a Baccio parendo ancora che egli avesse qualche difetto, lo lasciò così come s'era, e così ancora si truova nell'Opera» (*Ivi*, p. 182).

³⁸ Per una ricostruzione puntuale delle vicende relative alla commissione del *Nettuno* si rinvia a F. Vossilla, «Questa opera addunque tolse a lui la morte». *Baccio Bandinelli e il primo progetto di una fontana per Piazza della Signoria*, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 54, 1 (2010-2012), pp. 59-114.

³⁹ L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 458-459.

della prima, di cui si perde ogni traccia documentaria dopo il 1554, la commissione della fontana conosce un punto di svolta nel 1558, quando viene estratto un blocco di marmo «alto braccia dieci e mezzo e largo braccia cinque»⁴⁰ nelle cave di Carrara. Sbozzato *in loco* dal Bandinelli e trasportato a Firenze tra la fine del 1558 e l'inizio del 1559, il blocco viene assegnato a Baccio, con estremo disappunto del Cellini e dell'Ammannati che avevano tentato, nel frattempo, di avocare a sé la commissione. L'anno successivo, tuttavia, Cosimo accetta di vagliare anche i modelli degli altri due scultori,⁴¹ suscitando la frustrazione del Bandinelli, che, ormai anziano e vulnerabile, protesta contro il rischio di una competizione che potrebbe vederlo sconfitto.⁴² È in ogni caso la sua scomparsa, un anno più tardi, nel febbraio 1560, a impedirgli di realizzare l'ultima impresa: il *Nettuno* viene infine assegnato all'allievo e rivale Bartolomeo Ammannati.

⁴⁰ G. Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 186.

⁴¹ Così ricorda il Cellini nella *Vita*: «Come il Duca venne a Firenze, senza farmi intendere nula e' se ne venne a casa mia, dove io gli mostrai dua modelletti diversi l'uno da l'altro; e, sebbene egli me gli lodò tutt' a dua, e' mi disse che uno gnele piaceva più dell'altro e che io finissi bene quello che gli piaceva, che buon per me» (Cellini, *Vita*, cit., p. 404).

⁴² L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 747.

*Sonetto facto a Baccio scarpellino, figliolo a Michelangelo orafo ottonaio, che indigniamente è facto cavaliere dello ordine di Sancto Yago de Spagna*⁴³

Baccio di non so chi scarpellatore,
 che par nato sputato un girifalco,
 con certi testimon' da Montefalco,
 fu facto gentilhuom in due hore;
 E quel buon huomo dello Imperatore, 5
 ch'è tolto a far ballar l'orso in sul palco,
 di San Yago ha facto il gentil scalco,
 con reverentia, gran Comendatore.
 Però dateli tutti del Messere
 e mutate quel Baccio in Baccellone, 10
 mettetelo in mezzo, ch'è 'l dovere.
 Io so ch'è Mori andranno al badalone,
 ché se un spezza le pietre sane e intere,
 pensa quel che farà delle persone.
 O povero Barone 15
 Messer San Yago, hor non ti crepa el cuore,
 veder un scarpellin Comendatore,
 Il quale altro favore
 non ti può far, che farti una figura
 che ti faccia fuggir per la paura? 20
 Una n'è per sciagura
 in Firenze colà in casa le Palle
 si vaga, che ognun grida: dàlle! dàlle!

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dAA aEE eFF

⁴³ Testimone: BNCF Magl. VII, 720, c. 299. Edito in Vasari, *Vite*, a cura di G. Milanesi, cit., vol. VII, p. 154n; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral: Transformations of Sacred Space, 1334-1572*, Ph.D. diss., New York University, 1999, Append. II, p.1; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 911; G. Masi, *Un sonetto inedito sull'Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, con ipotesi attributive (e il topos burlesco del dimissionario)*, «Italique», 16 (2013), pp. 87-88.

Anonimo. Sonetto caudato, composto verosimilmente in occasione del conferimento a Baccio del titolo di Cavaliere di San Giacomo (1530 *terminus a quo*).

1. È qui introdotto uno dei motivi tipici delle satire contro il Bandinelli: l'accusa di essere «scarpellino» e non scultore.

2. Il termine «girifalco» deve essere inteso come un riferimento alla natura scaltra e approfittatrice del rapace, più che all'aspetto del Bandinelli: il girifalco, falconide di grandi dimensioni, richiama infatti etimologicamente quest'idea (girfaut è, in francese antico, composto di *gir*, avvoltoio, e *fauc*, falco). La ricostruzione bandinelliana di un'origine nobile della propria famiglia doveva essere valutata dai contemporanei come spregiudicata, anche per le implicazioni politiche legate alla deferenza di Baccio verso i Medici.

3. L'espressione «testimon' da Montefalco» indica le persone che testimoniano il falso per pochi soldi.

4. Il verso allude malignamente alle modalità di conferimento del titolo a Baccio, di cui troviamo un resoconto abbastanza dettagliato nel *Memoriale*, che descrive l'attribuzione del cavalierato "a distanza".⁴⁴

6. Si fa riferimento alla familiarità di Carlo V con il vino; il ballo dell'orso richiamerebbe infatti l'instabilità propria di chi è ubriaco.⁴⁵

7. Lo «scalco» è «quegli che ordina il convito, e mette in tavola la vivanda» (*Crusca 1612*). Viene quindi contestata causticamente la legittimità di Baccio a fare parte dell'ordine di San Giacomo, in considerazione delle sue origini non aristocratiche. Si osservi invece su questo punto come Baccio ricordi, nel *Memoriale*, che il titolo di cavaliere gli era contestato per il fatto di

⁴⁴ «Desiderando io adunque et avendo intenso desiderio di rendere qualche splendore alla mia casa [...] richiesi lo Imperadore che mi volessi fare cavaliere di Santo Jacopo [...] onde lo Imperadore mi disse: si provereis que sois noble, os dare el avito; e così comesse a Don Grazia Manrigues suo cortigiano che venissi a Firenze e come Cav.re e Commendatore di S.o Iacopo pigliassi le provanze, e fatte gliene dovessi mandare [...] Il quale Don Grazia restato chiaro ed apieno soddisfatto, ci partimo insieme per Roma, e di quivi mandò le scritture al Imperadore, il quale, con quei signori dell'ordine resi certi delle mie provanze e nobiltà, Sua Maestà Cesarea dal Tirolo e Città di Ispruch mi mandò il privilegio segnato di sua mano [...] e così nella Cappella del sacro palazzo in Vaticano, presenti tre cardinali, Salviani, Ridolfi e di Santa Maria in Portico, che mi volsono favorire, dicendo la messa il detto Cappellano Cesareo, calzandomi gli sproni il suddetto signore Don Grazia Manrigues [...] mi diedono l'abito, avendomi Sua Maestà mandato la Benedizione» (BNCF Palat. Band. 12, cc. 14-16).

⁴⁵ G. Masi, *Un sonetto inedito...*, cit., p. 103.

esercitare la scultura, sorvolando sulle accuse rivolte in merito all'autenticità della sua genealogia.⁴⁶

8. Quello di «gran commendatore» era uno dei gradi intermedi dell'ordine di San Giacomo di Compostela.

10. Il nome di Baccio è modificato con uno pseudo-accrescitivo sarcastico in Baccellone, che ha il valore di «huomo semplice, e sciocco» (*Crusca 1623*). L'abitudine di storpiare il nome di Baccio con obiettivi polemicici non è del resto una prerogativa di questo sonetto; basti pensare al «Buaccio» celliniano, epiteto che Benvenuto riserva di frequente al Bandinelli.

11. Il «mettetelo in mezzo» non invita solo a una celebrazione dell'artista, ma richiama anche l'espressione “prendere in mezzo” (ossia truffare, raggirare); viene cioè sfruttato l'espedito retorico dei due versi precedenti («Però dateli tutti del Messere / e mutate quel Baccio in Baccellone»), che scherniscono e lodano sarcasticamente il Bandinelli.

12. L'espressione proverbiale «andare al Badalone» ha il valore di “andare in malora”. La sua origine è da ricercarsi molto probabilmente nel battello meccanico progettato dal Brunelleschi per facilitare il trasporto dei blocchi di marmo sull'Arno verso Firenze; battello il cui naufragio nel 1428 doveva essere diventato proverbiale oggetto di scherno. I «Mori» sono per estensione gli Ottomani, i quali verrebbero distrutti, secondo l'autore, se fossero percossi dallo scultore nello stesso modo in cui lui percuote il marmo. Rileviamo qui un altro motivo frequente nelle satire antibandinelliane, ossia l'accusa di incapacità mossa allo scultore, che “guasta” e distrugge il marmo – un *tòpos* che non si limita alla poesia, ma che ritroviamo anche nella biografia vasariana⁴⁷ e in diversi punti della *Vita* del Cellini.⁴⁸

⁴⁶ «Ma perché molti principi e signori che portavano l'abito di Santo Iacopo s'opposero igniorantemente dicendo come scultore non lo meritassi, non considerando che la pittura e la scultura da' Fabij e d'altri nobili esercitata e che in un nobile ogni arte è nobile» (BNCF Palat. Band. 12, c. 14).

⁴⁷ «Da questo caso del marmo invitati alcuni, feciono versi toscani e latini ingegnosamente mordendo Baccio; il quale per esser loquacissimo, e dir male degli altri artefici e di Michelagnolo, era odiato. Uno tra gli altri prese questo soggetto ne' suoi versi, dicendo che 'l marmo, poiché era stato provato dalla virtù di Michelagnolo, conoscendo d'aver a essere storpiato dalle mani di Baccio, disperato per sì cattiva sorte, s'era gittato in fiume» (Vasari, *Vite*, vol. 6, cit., p. 150), o ancora «Arrivato a Carrara, fece scemare il marmo tanto, secondo che egli aveva disegnato di fare, che lo ridusse molto meschino, e tolse l'occasione a sé ed agli altri, ed il poter farne omai opera molto bella e magnifica. Ritornato a Firenze, fu lungo combattimento tra Benvenuto e lui; dicendo Benvenuto al Duca, che Baccio aveva guasto il marmo innanzi che egli l'avesse tocco» (*ivi*, p. 187).

⁴⁸ «E sebbene io sapevo certissimo che la duchessa l'aveva per suo proprio favore fatto avere al cavalier Bandinello, non per invidia che io portassi al Bandinello, ma si bene mosso a pietà del povero mal fortunato marmo [...] subito presi la sua altezza e la sua grossezza per tutti i versi» (Cellini, *Vita*, cit., pp. 401-402); «Allora io dissi: [...] il vostro Bandinello ne cavò dua figure sole, mal fatte e tutte rattoppate: il

15. L'apostrofe rivolta a San Giacomo è velata di un radicale scetticismo per il possibile ingresso di un artista nell'Ordine; aspetto che il Bandinelli non si premura, del resto, di censurare, come si evince dal passaggio già segnalato del *Memoriale* in cui Baccio testimonia l'opposizione di alcuni cavalieri in merito alla questione. È qui introdotta, inoltre, una variante dell'epiteto denigratorio al v. 1 (questa volta «scarpellin» e non «scarpellatore»).

18. Per «figura» è molto probabile che si debbano intendere *in primis* le sculture del Bandinelli, benché non sia da escludere che il riferimento vada esteso alle opere bandinelliane nel loro complesso, ivi compresi gli ambiti del disegno e della pittura.

21. Due sono le possibilità in merito all'opera cui si fa riferimento («Una n'è per sciagura»): la copia del *Laocoonte*, commissionata da Leone X come omaggio per il re dei Francia e completata soltanto sotto il pontificato di Clemente VII, che decise di conservarla per sé, destinandola al cortile di Palazzo Medici nel 1525, come testimonia il Vasari; oppure il gruppo di *Orfeo e Cerbero*, commissionato già in origine da Leone X per il medesimo cortile.

22. Con «casa le Palle» si intende chiaramente Palazzo Medici.

23. La figura è definita antifrasticamente «sì vaga» che ognuno è spinto a gridare «Dalle! Dalle!», evidente storpiatura del motto mediceo («Palle! Palle!»), a sua volta ispirato allo stemma di famiglia. Non si tratta, del resto, di una novità, come testimoniano aneddoti relativi ad Antonio Carafulla, «buffone e improvvisatore assai noto nella Firenze della prima metà del XVI secolo» con il soprannome di Piè d'oca.⁴⁹ Il Carafulla è uno degli interlocutori ricorrenti dei *Marmi* del Doni, che lo cita in più occasioni nella *Zucca*, ma viene menzionato anche da altri autori, come il Bronzino, che scrive: «Quel dì che 'l Caranfulla alla condotta / fu fatto capitan de' fiaccoloni, / fero i tafferugli e' lumaconi / romor d'abbottinarsi allotta allotta» (*Salterelli*, III).⁵⁰

perché la virtuosa Scuola ancor grida del gran torto che si fece a quel bel marmo» (p. 403); «Quando e' si cominciò a ragionare dello sventurato gran marmo, io mi feci innanzi come buon suo servitore ed amatore dell'arte e dell'onore ed utile di Sua Eccellenza Illustrissima, e con parole e con fatti mostravo e dicevo che, se quell'altro bel marmo si era capitato male per le mane del Bandinello, che questo Sua Eccellenza Illustrissima doverrebbe voler vedere più modelli» (p. 407).

⁴⁹ Masi, *Un sonetto inedito...*, cit., pp. 103-104.

⁵⁰ A.F. Doni, *I marmi*, edizione critica e commento a cura di C.A. Girotto e G. Rizzarelli, Firenze, vol. 1, Olschki, 2017, p. 21; A. Bronzino, *I Salterelli dell'Abbrucia sopra i Mattaccini di Ser Fedocco*, edizione critica e commento a cura di C. Rossi, Roma, Salerno, 1998, p. 75, cfr. inoltre pp. 94-97.

II

*Sonetto in nome di Baccio Bandinelli quando fece l'Ercole e Cacco in Firenze*⁵¹

Fassi fede per me Baccio scultore
com'io rinunzio al mio Gigante il segno
e follo cavalier, ch'e' n'è più degno,
pur con consenso dell'Imperadore.

Io mi vo' ritornare al dipintore 5
e lasciar la scultura pel disegno;
ditemi, non ho io havuto ingegno
in fatti a ravvedermi dell'errore?

E s'io son stato Baccio scarpellino
non è che 'l mio Gigante non sia bello. 10
e bianco e biondo com'un ermellino,

E se così non s'assomiglia a quello
che 'n piazza de' Signor gli sta vicino
non è però che non sia suo fratello.

Scusimi quel modello 15
ch'io feci già, per imparar, di terra,
che par un San Cristofano alla sgherra.

Non ha colpa chi erra
quand'e' non sa più là che si bisogni,
perch'a far un Gigante non son sogni. 20

Perch'io non mi vergogni
dirò ch'io non son Baccio, e non son sano:
così fo fede di mia propria mano.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE eFF fGG

⁵¹ Testimoni: Ms. BNCF Magliabechiano, VII, 873 (XVII sec.), cc. 53-54; BNCF Magliabechiano, VIII, 16 (XVIII sec.), c. 26r. Per l'edizione ci si basa sul primo ms.; si segnalano inoltre le varianti presenti in Magl. VIII, 16. Edito in: *Il Buonarroti. Scritti sopra le arti e le lettere*, a cura di B. Gasparoni, vol. 2, Roma, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1867, p. 203; *Il Borghini. Giornale di filologia e lettere*, a cura di C. Arlia, vol. 6, Firenze, Tipografia del Vocabolario, 1879-1880, p. 5; G. Masi, *Un sonetto inedito...*, cit., pp. 82-83.

Titolo: in Magl. VIII, 16 è indicato *Sonetto di Baccio*

2 rinunzio al mio Gigante il segno] rinuntio al mio gigant' il	3 e] et	6 e] et;
7 havuto] avuto	9 E s'io] Et io;	12 e] et
17 un San Cristofano alla sgherra] un fan...alla sgherra		19 quand'e'] quando e'

Alfonso de' Pazzi (?). Sonetto caudato, composto in occasione dello scoprimento del gruppo di *Ercole e Caco* (1534).

1. Nella Firenze del Cinquecento, quello dei sonetti satirici di pubblica fede fu un vero e proprio sottogenere (adottato, ad esempio, in un sonetto del Bronzino che inizia con i versi *Io, Agnolo di Cosimo, chiamato / il Bronzin dipintore, fo fede ch'io*),⁵² che segue un preciso schema argomentativo, nello stile degli atti notarili cui si richiama:⁵³ la quartina incipitaria deve contenere il nome del dichiarante e la sua attestazione, nel caso specifico una rinuncia, al fine della messa agli atti della stessa, di fronte al notaio e a testimoni. Affinché la satira funzioni, anche il lessico deve essere quello notarile. Rileviamo infatti, in questo sonetto, l'utilizzo di locuzioni proprie dell'autenticazione: oltre al «Fassi fede» al v. 1, «fo fede» al v. 22. Viene inoltre sancita la *sanitas* mentale («son sano», v. 21) del firmatario, che sigla *manu propria* quella scritta («di mia propria mano», v. 22) che l'atto certificativo era tenuto a cristallizzare nel tempo. Di norma la rinuncia, definita anche *charta remissionis et pacis*, era un atto con cui il notaio certificava che un querelante e un accusato avevano risolto i loro conflitti al di fuori dell'aula giudiziaria.⁵⁴

2. Il verbo “rinunziare” («rinunzio», v. 2) assume in particolare il valore di «spontaneamente cedere, e rifiutare la propria ragione, o 'l dominio, sopra che si sia» (*Crusca 1612*). Baccio cede quindi di sua volontà il «segno» (v. 2), ossia il “simbolo” o, se lo si volesse intendere come un riferimento più specifico, “l'insegna” (la croce dell'Ordine di San Giacomo). L'ironia nel sonetto

⁵² C. Rossi, *Il mio compagno s'è posto ad iacere. L'attività poetica del Bronzino e la passività interpretativa della critica*, «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», 43 (2014), p. 42.

⁵³ Per un'analisi storica intorno ai temi di autenticità, irrevocabilità e forza probatoria dell'atto notarile, si vedano: G. Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994*, a cura di C. Scalon, Udine, Arti grafiche friulane, 1996, pp. 153-198; G. Nicolaj, «Originale, authenticum, publicum»: una sciarada per il documento diplomatico, in *Charters, Cartularies, and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton and New York, 16-18 September 1999)*, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2002, pp. 8-21; P. Massa, *Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino (X-XII secolo)*, «Scrineum Rivista», 9 (2012), pp. 5-86.

⁵⁴ La rinuncia era un «mezzo di sedazione della società riconosciuto comunemente dagli statuti cittadini in età comunale, e in alcune aree alpine addirittura sino alla fine del Settecento» (O. Niccoli, *Rituali di pacificazione della prima età moderna*, «Studi Storici», 40, 1 (1999), p. 225).

scritto in nome di Baccio è ravvisabile, dunque, a più livelli: il locutore annuncia infatti di voler compiere una rinuncia, riconoscendo non solo che la scultura di *Ercole* è più degna di lui di portare il titolo di cavaliere, che egli infatti le cede, ma, come viene esplicitato nella seconda quartina, il Bandinelli ammette di essere stato in lite con la stessa arte scultorea, ravvedendosi poco più avanti del proprio errore (v. 8), come avveniva negli atti notarili di pacificazione. Dal punto di vista linguistico, si noti come la formula della rinuncia prevedesse espressamente l'uso del verbo "rinunciare" (solitamente alla prima persona singolare, "Io rinuntio") direttamente seguito dal complemento oggetto (dal lat. *re-* "contro" e *nuntiare*, "annunciare, dichiarare").

3. Il consenso dell'Imperatore è, *ça va sans dire*, necessario all'impresa; come lo era stato per l'attribuzione del titolo a Baccio, evento a cui è dedicato il sonetto anonimo *Baccio di non so chi scarpellatore*.

5-6. Troviamo nella seconda quartina un riferimento alle diverse pratiche artistiche di Baccio: la scultura (per la quale è duramente contestato nel sonetto), il disegno e la pittura. L'importanza del disegno per il Bandinelli è nota, se si considera che proprio al disegno avrebbe dedicato due trattati (disponiamo soltanto di un frammento del secondo, in parte autografo e in parte in copia⁵⁵), almeno secondo quanto si legge nel *Memoriale*.⁵⁶ Non è inoltre un caso che il Doni lo scelga come arbitro nell'ultimo capitolo del suo dialogo *Il Disegno* (1549). Per quanto riguarda la pittura, Baccio vi si dedica soprattutto in età giovanile, senza però riportare risultati degni di nota, come osserva anche il Vasari.⁵⁷

9. Il termine «scarpellino», che presenta un evidente rotacismo toscano, assume in questo contesto un valore deteriore, nel segno della critica all'artista (non "scultore" ma "scalpellino"); riprende, per certi aspetti, uno strumento retorico comune nelle satire contro gli artisti, ossia l'assimilazione all'artigiano, la cui professione intrinsecamente manuale sconta un debito di inferiorità verso la creazione intellettuale dell'artista. La distinzione tra i concetti di "creazione" ed "esecuzione" doveva essere particolarmente cara al Bandinelli, che ne tratta nel *Libro del*

⁵⁵ BMF Palagi 359, ins. 2, fasc. 1.

⁵⁶ «Un libro del Disegno in 70 capitoli, che comincia: il disegno è una superficie piana etc.; un altro libro pure del Disegno, il principio del quale è questo: disegno è una disposizione di infinite e varie specie, formate in tanti vari modi, come la maestà della natura ci mostra di continuo, le quali specie nelle umane menti si formano, etc.» (BNCF Palat. Band. 12, c. 25).

⁵⁷ «Fu menato a vederlo Michelagnolo dal Piloto orefice, il quale considerato che ebbe ogni cosa, disse che si maravigliava che Baccio sì buono disegnatore si lasciasse uscir di mano una pittura sì cruda e senza grazia; che aveva veduto ogni cattivo pittore condurre l'opere sue con miglior modo; e che questa non era arte per Baccio» (Vasari, *Vite*, vol. 6, cit., p. 152).

disegno e nel *Memoriale*; ne dà conto anche il Vasari, che riporta, su questo punto, una critica mossa al Bandinelli da Andrea del Sarto.⁵⁸

11. Il colore «biondo», tra il bianco e il giallo, è tipico della peluria dell'ermellino. Il biondo è usato in dittologia sinonimica con il bianco per segnalare, prima di tutto (e in antifrasi), la bianca purezza della statua, senza che vi si debba per forza riconoscere una precisa corrispondenza con le tonalità cromatiche dei marmi.

12-14. Il confronto con il *David* di Michelangelo era, naturalmente, inevitabile, vista la disposizione delle due statue ai lati dell'ingresso di Palazzo Vecchio. La contesa tra i due giganti non doveva essere, inoltre, scevra di implicazioni politiche, se si considera la differenza in termini di portata simbolica (la *libertas* repubblicana e la restaurazione medicea). La terzina è costruita antifrasticamente sullo stesso modello della precedente. L'*Ercole* bandinelliano è definito «fratello» (v. 14) del *David* per dimensioni; ma è sottinteso che non lo sia, va da sé, per grazia. Non è da escludere ci sia già in questa terzina un'allusione alla propensione di Baccio per la realizzazione di giganti (presente nella seconda coda), spesso oggetto di scherno tra i detrattori dello scultore.

15-16. Si tratta del modello in terracotta a grandezza naturale, oggi perduto, realizzato da Baccio in preparazione del gruppo marmoreo di *Ercole e Caco*, sulla base del secondo bozzetto approvato da Clemente VII. Di questo modello di terracotta offre una testimonianza anche il Vasari.⁵⁹

17. Il modello si rivela essere un «San Cristoforo alla sgherra», locuzione che ha il valore di “conforme alla maniera degli sgherri”, e potrebbe alludere qui all'iconografia medievale del santo cinocefalo, ossia con testa di cane, nota ai fiorentini perché riprodotta nella centralissima Chiesa di San Cristoforo in corso degli Adimari. La tradizione occidentale, raccolta e ampliata dal domenicano Jacopo da Varagine nella *Legenda Aurea* redatta nel 1298, vuole che Cristoforo fosse un gigante di statura e forza impressionante. Con una sola espressione, dunque, l'autore della sonettessa riesce ad accostare il modello dell'*Ercole* bandinelliano ad un gigante mostruoso. Evocando Cristoforo, santo protettore dei viandanti e dei pellegrini, strettamente connesso quindi con l'ordine di San Giacomo di Compostela, suscita inoltre una doppia ilarità.

⁵⁸ «Per la qual cosa venuto agli orecchi di maestro Andrea tutto quel che detto aveva Baccio di lui, egli come savio lo riprese amorevolmente dicendo che l'opere si fanno con le mani, non con la lingua, e che 'l buon disegno non sta nelle carte, ma nella perfezione dell'opera finita nel sasso» (Vasari, *Vite*, vol. 6, cit., p. 142-143).

⁵⁹ «Quivi rizzato il sasso, cominciò Baccio un modello di terra grande quanto il marmo, formato secondo l'ultimo fatto dinanzi in Roma da lui, e con molta diligenza lo finì in pochi mesi. Ma con tutto questo non parve a molti artefici che in questo modello fusse quella fierezza e vivacità che ricercava il fatto, né quella che egli aveva data a quel suo primo modello» (*ivi*, p. 151).

20. L'espressione «non son sogni» dovrà essere letta con il valore di “non è facile”, “non è uno scherzo”. Emerge, nella seconda terzina di coda, il tema della creazione dei giganti di marmo, per i quali è richiesta una perizia tecnica particolare; inaccessibile, con ogni evidenza, a chi è stato definito semplice “scarpellino”. Vasari cita, del resto, la perplessità dello stesso Bandinelli in merito al successo del Cellini, che era stato in grado di passare in breve tempo alla realizzazione di figure di grandi dimensioni.⁶⁰ L'ossessione di Baccio per i giganti («sempre fu vago di far giganti»,⁶¹ secondo la definizione vasariana) era un *tòpos* di questi componimenti satirici, come si evince anche dal sonetto composto dal Lasca in occasione dello scoprimento del *Cristo morto*, nel quale la sproporzione della scultura era canzonata non solo per l'aspetto del Cristo «da capo in sino a piè tutto storpiato» (v. 2), ma anche per l'evidente inadeguatezza delle dimensioni all'iconografia sacra ivi proposta.

21. Il sonetto si conclude, come gli atti notarili cui si ispira, con la firma del dichiarante, che attesta: «dirò ch'io non son Baccio, e non son sano», svelando in tal modo la propria reale identità, certificata, come nei documenti notarili, dalla firma autografa *manu propria*, una firma giocata sia sul fatto che chi materialmente leggeva il sonetto affisso al gruppo scultore poteva riconoscere la particolare grafia dell'autore,⁶² sia su quell'*insanitas* mentale intrinseca nel suo stesso patronimico e su cui tanto l'autore, quanto i suoi detrattori, ebbero modo di costruire giochi di parole: il “pazzo e tristo” Alfonso de' Pazzi.⁶³ Questa resta l'ipotesi a nostro avviso più solida sulla paternità del sonetto; in assenza di riscontri documentari, la questione non può tuttavia ritenersi chiusa.

⁶⁰ *Ivi*, p. 183: «Parevagli ancora strana cosa che egli fusse così in un tratto di orefice riuscito scultore, né gli capiva nell'animo che egli, che soleva fare medaglie e figure piccole, potesse condur colossi ora e giganti».

⁶¹ *Ivi*, p. 144.

⁶² Sul punto, cfr. G. Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell'Etrusco (Alfonso de' Pazzi)*, in *Autorità, modelli e antimodelli nella cultura artistica e letteraria tra Riforma e Controriforma. Atti del Seminario internazionale di studi (Urbino-Sassocorvaro, 9-11 novembre 2006)*, a cura di A. Corsaro, H. Hendrix e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 301-358.

⁶³ Si pensi ai versi rivolti a Girolamo Amelonghi: «O Gobbo ladro, spirito bizzarro, / che dì tu or di me? Hai tu veduto, / che i Pazzi come te vanno sul Carro, / ed io, che Pazzo son sempre vissuto, / e morirò Pazzo, al trionfo de' Pazzi / non son per Pazzo stato conosciuto?» (BML Ashb. 586, c. 39v). La possibile attribuzione al Pazzi del sonetto *Fassi fede per me Baccio scultore* è presa in considerazione anche in Masi, *Un sonetto inedito sull'Ercole e Caco*, cit.

III
*Gigans loquitur plebi*⁶⁴

Tu non debi saper, plebaccia, ch'io
l'immagin serbo del figlol di Giove:
Herchole son, che per l'alte mie prove
merto esser adorato come Dio.

Se per tor a mio nome eterno oblio, 5
rifacto m'ha le membra altere et nove
il divin Baccio, et più bel che altrove
l'ha qui formate al pronto corpo mio,

Debi tu già perhò, plebaccia sciocha,
l'opra laudibil sua, l'honor mio chiaro 10
in guisa tal malmenarti per bocha?

Sempre l'errante vulgo, al ben avaro
di quel che poco intend' et men' li tocha,
favellar s'ode come folle e 'ngnaro.

Miracol novo et raro: 15
che 'nsin a' pizicagnoli et trechoni
voglion che' membri mia non mi sien boni!

Chi dice gl'ha giardoni;
altri voglon ch'i' sia advenenato,
parendo lor in omgni parte enfiato. 20

Et altri hanno trovato
ch'io sembro morto, et non fer omicida,
et che 'nvice di pianger, Chacho rida.

⁶⁴ Testimoni: BNCF Nazionale II, I, 398, c. 129 e Panciatichiano 164, pp. 166-167. Per l'edizione si segue la versione del Nazionale, mentre si segnalano le varianti del Panciatichiano. Edito in L.A. Waldman, "Miracol' novo et raro": *Two Unpublished Contemporary Satires on Bandinelli's Hercules and Cacus*, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 38, 2/3 (1994), p. 424; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 2 e L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, p. 912; G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere e altri prodigi pasquineschi fiorentini (Bandinelli, Cellini, Michelangelo)*, in *Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Europa moderna. Atti del Colloquio internazionale (Otranto, 17-19 novembre 2005)*, a cura di C. Damianaki, P. Procaccioli, A. Romano, Manziana, Vecchiarelli, 2006, p. 261.

E 'nsino al ciel le st[r]ida
vengon sovente, tal ch'io mi dispero; 25
ma più mi duol del mio gran Chavalero.

Ma, s'io riguard' al vero,
sempre fu di biasmar antica usanza,
chi per invidia et chi per ignoranza.

Hor si è decto abastanza: 30
chi non sa, biasma per cecha perfidia;
et ch'intende, per astio et per invidia.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE eFF fGG gHH hII iLL

Titolo: *Sopra Ercole nel Panciatichiano*

5 tor a mio] torre el mio 10 laudabil] lodevol 12 Sempre l'errante vulgo al ben avaro] Sempre
l'erante vulgo el ben avaro 13 di quel che poco intend' et men' li tocha] che meno intende men' gli
tocca 19 altri voglon ch'i' sia advenenato] et altri voglon ch'i' sia velenato 20 parendo lor in
omgni parte enfiato] parendo lor' ogni mie membro enfiato 26 del mio] del mie; 28 sempre fu di
biasmar antica usanza] di biasimar fu sempre antica usanza 30 Hor si è decto abastanza] Orsù detto
abastanza

Anonimo. Sonetto caudato, composto in occasione dello scoprimento di *Ercole e Caco* (1534).

1. Il «tu non debi saper, plebaccia» va letto come “voi di certo non sapete, o plebaglia”. Viene qui ripreso il modello della prosopopea delle sculture parlanti, di cui troviamo numerose attestazioni a Roma in epoca coeva nell'ambito della tradizione pasquinesca. Se nelle pasquinate, tuttavia, la satira è prevalentemente di carattere anti-curiale, qui le sferzate sono improntate a una critica contro l'artista e la sua opera. Va in ogni caso precisato che Baccio è legato da un solido rapporto di fedeltà ai Medici; non sono pertanto assenti, in particolare in altri testi riconducibili al genere, implicazioni politiche degne di nota.

2. L'espressione “serbare l'immagine” («l'immagin serbo») ha il significato di “avere l'aspetto di”.

5. «Tor a mio nome eterno oblio» ha il valore di “sottrarre il mio nome alla dimenticanza eterna”.

6. Le «membra altere e nove» sono un riferimento sia alle dimensioni del gigante, sia alla novità dell'iconografia erculea in forma scultorea, che Baccio realizza a distanza di quasi due

decenni dall'*Ercole* in argilla esposto nella Loggia dei Lanzi in occasione del passaggio di Leone X a Firenze nel 1515.

7-8. È possibile che proprio al modello del 1515 faccia riferimento il v. 7 («più bel che altrove»), in cui viene evidenziata la più palpabile verosimiglianza del nuovo *Ercole* (v. 8, «l'ha qui formato al pronto corpo mio»). Si tenga conto che questo sonetto caudato assume una prospettiva critica diversa rispetto alle consuete stroncature delle opere bandinelliane, che coinvolgono tanto il gruppo di *Ercole e Caco* esposto nel 1534, quanto l'*Ercole* “di terra” del 1515.

11. L'espressione “malmenare per bocca” («malmenarti per bocha», v. 11) ha il valore di “ingiuriare”.

12-13. La perifrasi contiene un'ulteriore reprimenda contro la plebaglia in errore (definita, con un'espressione d'uso comune, «errante vulgo»), parsimoniosa di complimenti verso tutto quello che non conosce e che non la riguarda, stolta e ignorante («folle e 'ngnaro»).

14. È qui posta attenzione sul «favellar», che richiama il dibattito aspro e movimentato intorno allo svelamento dell'*Ercole e Caco* di cui parla il Vasari.⁶⁵ I sonetti di scherno dovevano, in effetti, essere molto numerosi, se prestiamo fede anche alla testimonianza (sia pure non imparziale) del Cellini nella *Vita*.⁶⁶

16. Accanto ai «pizzicagnoli», venditori di generi alimentari, troviamo il sostantivo «trechoni», che sta ovviamente per “treconci”, ossia “rivenditori”, benché il termine abbia una connotazione decisamente negativa (in *Crusca 1612* troviamo l'espressione “far l'arte del trecone” con il significato di “ingannare”; si può quindi intendere “treconci” anche con l'accezione di “truffatori”).

18. I «giardoni» sono, propriamente, una malattia che provoca enfiature negli equini (*Crusca 1612* definisce “giarda” come «Malattia, che vien nella giuntura, sopra l'unghia al cavallo, che noi oggi appelliam giardoni»). I giudizi critici rivolti al gruppo bandinelliano, i due giganti del quale sono deplorati per l'aspetto gonfio e massiccio (si ricordi la caustica definizione celliniana del “saccaccio di poconi”), sono un interessante esempio di descrizione ecfraistica, che prosegue nella terza terzina di coda del sonetto enfatizzando la scarsa verosimiglianza di *Ercole e Caco* (vv. 22-23, «ch'io sembro morto, et non fèr' omicida, / et ch'envice di pianger, Chacho rida»). C'è inoltre un'ipotesi, mai vagliata finora, che consentirebbe di spiegare l'enfasi posta nella sonettessa

⁶⁵ G. Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 159 («Non sarebbe facile a dire il concorso e la moltitudine che per due giorni tenne occupata tutta la piazza, venendo a vedere il gigante tosto che fu scoperto; dove si sentivano diversi ragionamenti e pareri d'ogni sorte d'uomini e tutti in biasimo dell'Opera e del maestro»).

⁶⁶ «Io credo che e' vi fu appiccato più di mille sonetti in vitupero di cotesta operaccia» (Cellini, *Vita*, cit., p. 403), o ancora «Così il detto Bandinello cominciò a favellare e disse: Signore, quando io scopersi il mio Ercole e Cacco, certo che io credo che più di cento sonettacci e' mi fu fatti, i quali dicevano il peggio che immaginar si possa al mondo da questo popolaccio» (*ivi*, pp. 352-353).

sulla muscolatura turgida del gruppo scultoreo: è molto probabile infatti che il testo rientri nel nucleo delle satire affisse immediatamente dopo lo scoprimento di *Ercole e Caco*, prima cioè che Baccio intervenisse per ridefinire la muscolatura, come testimonia il Vasari.⁶⁷ Al termine dell'intervento, il giudizio pubblico sull'opera viene in parte emendato, al punto tale che da quel momento «è stata sempre tenuta, sì come difficile, così molto bene studiata e ciascuna delle parti attesa e la figura di Cacco ottimamente accomodata».⁶⁸

22-23. Si osserva qui il *tòpos* della scarsa rispondenza al vero delle sculture bandinelliane. Si tratta di uno strumento retorico frequente nei componimenti in scherno di artisti e opere d'arte: si pensi al sonetto *Io sono quel nominato Cavaliero*, composto molto probabilmente in occasione dello svelamento del *Cristo morto* bandinelliano nel 1552, e in particolare alla seconda coda («dicon questa figura, / qual regge questo giovan stanco afflitto, / non saper quel che sia se non gli è ditto»). All'accusa di mancato rispetto della *lex operis* fa da contrappeso, sul versante opposto, l'esaltazione dell'opera semiumana, priva soltanto della parola. Le rigonfiature su cui insistevano le satire dovevano però essere particolarmente evidenti appena dopo l'esposizione della scultura in Piazza della Signoria, prima che Baccio, forse anche per effetto delle critiche ricevute, decidesse di intervenire per le rifiniture, come ricorda il Vasari.⁶⁹

24. Le «strida» lanciate da *Ercole* sono imputabili verosimilmente al disappunto per le satire antibandinelliane.

26. «Chavalero» indica, per antonomasia, Baccio Bandinelli, che è citato con questo epiteto, legato alla nomina a cavaliere di San Giacomo, in diversi testi satirici del nostro corpus.

31-32. Le voci critiche verso il Bandinelli sono idealmente ricondotte a due categorie: da un lato il popolino ignorante, la «plebaccia», che «biasma per cecha perfidia», dall'altro i diffamatori colti, che sferzano l'opera «per astio e per invidia». Una riflessione sull'invidia come causa della pratica denigratoria viene sviluppata dallo stesso Bandinelli nel suo *Memoriale*, quando, menzionando le frequenti critiche rivolte alle sue sculture, ricorda il sostegno ricevuto (in epoca però successiva rispetto allo scoprimento di *Ercole e Caco*) da parte di Cosimo ed Eleonora.⁷⁰

⁶⁷ «Considerando Baccio l'opera sua nel luogo proprio, gli parve che l'aria poco la favorisse, facendo apparire i muscoli troppo dolci; però fatto rifare nuova turata d'asse intorno, le ritornò addosso cogli scarpelli ed affondando in più luoghi i muscoli, ridusse le figure più crude che prima non erano» (Vasari, *Vite*, cit., p. 160).

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ *Ibidem* («Però fatto rifare nuova turata d'asse intorno, le ritornò addosso cogli scarpelli et affondando in più luoghi i muscoli, ridusse le figure più crude che prima non erano»).

⁷⁰ «Con tutto ciò, non mancando molti invidiosi e maligni che, per mostrare di sapere, le biasimavano, come per più lettere scritte alli eccellentissimi signori Duchi Cosimo e Leonora e loro risposte apparisce,

*Chaccus loquitur Erculi*⁷¹

CH. Deh, Hercol, non m'infragner col bastone,
 ch'or hor ti manderò le vache tue,
 et da vantagio un castron et un bue.
 Deh, faccian pace di nostra quistione.

HER. Sta' sue, ch'aver ti vo' compassione. 5
 Io non posso hoimè riza[r]mi sue,
 ch'ò mancho un piè et l'altro ho ficto giue.
 Aiutatemi un po', bone persone!

HER. Dov'hai tu le mie vache, ladroncello?

CH. Son in Firenze. H. Ov'è 'l castrone e 'l bue? 10
 CH. Di cotesti n'ho haver dal Bandinello.

HER. Si ben, infacti fa mirabil prove
 col disegnar, ma non con lo scarpello.
 Horsù, fa' che le vache mia ritrove.

CH. Hoimè, figlol di Gove, 15
 come vuo' tu ch'io vada senza piedi?
 E' par ch'io sia storpiato et tu nol vedi.

HER. Dunque, popul, provedi:
 che chi ha vache in casa, in un momento
 qua le conducha, et Chacho fia contento. 20

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE eFF

per le quali mi scrissero più volte e dissero a bocca che io me ne dovessi burlare, essendo nota la mia virtù; che era proprio de' soggetti grandi di essere invidiati, e che la virtù di un homo insigne aveva questo di male, che non era conosciuta, e massimo nella patria, se non doppo morte» (BNCF Palat. Band. 12, c. 18).

⁷¹ Testimoni: BNCF Nazionale II, I, 398, c. 130 e Panciatichiano 164, cc. 167-168. Per l'edizione si segue ancora una volta la versione del Nazionale, mentre si segnalano le varianti del Panciatichiano. Edito in L.A. Waldman, "*Miracol' novo et raro*", cit., p. 425; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral...*, Append. II, p. 3 e L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and the Art at the Medici Court*, cit., p. 913; G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere...*, cit., p. 263. Il presente sonetto e il precedente sono trascritti insieme, in quest'ordine, in entrambi i manoscritti.

Titolo: *D'Ercole e Cacco* nel Panciatichiano; abbreviazioni degli interlocutori: *Er* e *C°* nel Panciatichiano 1
 Deh] Dhe 2 ch'or hor ti manderò le vacche tue] ch'i 'ti rimanderò le vacche tue
 4 Deh] Dhe 7 ch'ò mancho un piè et l'altro ho ficto giue] co manco un pi e l'altro ho fitto qualue
 10 e 'l bue] e 'l bove 11 n'ho haver dal] n'aren dal 13 l'interlocutore è C° 14 l'interlocutore è *Er*
 17 E' par ch'io sia storpiato et tu nol vedi] forse ch'i' sia stropiato non t'avedi 20 et Chacho] e Ercol

Anonimo. Sonetto caudato, composto in occasione dello scoprimento di *Ercole e Caco* (1534). Il testo costituisce un curioso esempio di sonetto caudato in forma dialogata, che interpreta uno scambio di vivaci battute tra le due figure marmoree del gruppo bandinelliano di *Ercole e Caco*, in conformità al modello della prosopopea della scultura parlante. Secondo la divisione riportata dal Magliabechiano, nella prima quartina è *Ercole* a parlare, nella seconda *Caco*; la stessa successione è ripetuta per la seconda terzina e per la prima coda, mentre nella seconda coda il discorso è chiuso da *Ercole*. La prima terzina presenta invece una battuta per verso, con l'eccezione del secondo, composto da due battute-emistichio. Il Panciatichiano registra tuttavia una piccola differenza nella seconda terzina, indicando il primo e il terzo verso come battute di *Ercole*, il secondo come battuta di *Caco*. Il genere del sonetto dialogato, consacrato nella tradizione trecentesca da Cecco d'Ascoli ma non particolarmente fortunato in epoca successiva,⁷² trova però alcuni seguaci in area toscana, in particolare nella poesia comico-burlesca, come testimonia la produzione di Antonio Cammelli detto il Pistoia (1436-1502). Il presente testo è, tra i componimenti in scherno di artisti e opere d'arte nel Cinquecento fiorentino, uno dei pochi sonetti dialogati di cui abbiamo notizia.

1. Il verso ha valore ecfastico, alludendo all'impostazione del gruppo scultoreo, con *Ercole* che, sovrastando *Caco*, brandisce una mazza nella mano destra e tiene il figlio di Vulcano per i capelli con la sinistra.

2-4 È introdotto qui il riferimento mitologico intorno a cui è articolato tutto il sonetto: il furto dei buoi di Gerione (detenuti da *Ercole*) da parte di *Caco*, che li trascina dentro una grotta per nasconderli all'eroe. Qui i buoi sono «le vacche» (v. 2), a cui *Caco* ha aggiunto un «castrone» (v. 3), ossia un agnello castrato.

5-7. *Ercole* dice che avrà compassione di *Caco* («ch'averti ti vo' compassione», v. 5), precisando nei versi successivi che non può alzarsi («Io non posso hoimè riza[r]mi sue», v. 6), perché un piede è mancante («mancho», v. 7) mentre l'altro piede è «ficto giue», ossia «ficcato giù» (dove fitto è da intendersi, naturalmente, come participio passato di «figgere»). Il motivo della statua «storpiata» che si rivolge al pubblico non è esclusivo, d'altra parte, del presente componimento: si ritrova anche in un sonetto satirico di Anton Francesco Grazzini detto il Lasca, composto in occasione dello scoprimento del *Cristo morto* bandinelliano in Santa Maria del Fiore,

⁷² Cfr. V. D'Angelo, *Dopo Cecco Angiolieri: aspetti pragmatici del sonetto dialogato dal Pistoia a Belli*, «Filologia antica e moderna», XXIX, 47 (2019), pp. 89-102.

diciotto anni più tardi rispetto all'*Ercole e Caco* (1552): «Io sono un che m'ha fatto il Bandinello / dal capo in sino a' piè tutto storpiato» (vv. 1-2).

9-11. Nella prima terzina lo scambio di battute si svolge intorno al possesso dei capi di bestiame. A *Ercole* che chiede (v. 9) dove siano le sue «vache» (ovvero i buoi del mito di Ercole e Caco), *Caco* risponde: «Son in Firenze» (v. 11). È probabile che la risposta contenga anche un'allusione estranea alla connotazione mitologica del sonetto, con un riferimento alle donne fiorentine (si tenga presente *Crusca 1612*, «E vacca diciamo a donna disonesta»). Per quanto riguarda «'l castrone e 'l bue» (v. 11), Ciaccio risponde ancora con un'allusione («Di cotest' i' n'ho haver dal Bandinello», v. 11): bue e castrone sono, in effetti, epiteti usati per accusare l'avversario di ignoranza e ottusità (*Crusca 1612*: «E castrone diremmo ancora ad huomo stolido, e di grosso ingegno»).

12-13. La considerazione di *Ercole* risponde a un'opinione diffusa nei confronti del Bandinelli, condivisa, tra gli altri, anche dal Vasari nella sua biografia bandinelliana.⁷³ Lo stesso Bandinelli aveva, per la sua abilità nel disegno, una particolare predilezione;⁷⁴ si noti inoltre come l'accusa, mossa al Cellini, di incapacità nel disegno fosse tra le cause dell'inimicizia tra i due scultori.⁷⁵

15-17. Nella prima coda viene ripreso e rielaborato il motivo, già presente nella seconda quartina, della statua “storpiata”; questa volta, tuttavia, in riferimento a *Caco* e non a *Ercole*. A differenza del giudizio caustico sulle “imperfezioni” podologiche di *Ercole*, in questo caso l'assenza dei piedi di *Caco* («come vuo' tu ch'io vada senza piedi», v. 16) sembra rispondere a una constatazione molto più immediata sul piano efrastico, se si considera la posizione accovacciata del figlio di Vulcano.

19-20. I versi si prestano a una doppia interpretazione: quella mitologica, per cui *Ercole* chiede che gli siano restituite le «vache», in modo che possa risparmiare *Caco* (v. 20, «et Chacho

⁷³ G. Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 187: «Per mezzo del Magnifico Giuliano fu allogato a Baccio San Piero alto braccia quattro e mezzo, il quale dopo molto tempo condusse a fine e benché non con tutta la perfezione della scultura, nondimeno si vede in lui buon disegno», o ancora «Conosceva il Duca che la virtù e 'l giudicio e 'l disegno di Baccio era ancora meglio di nessuno scultore di quelli che lo servivano».

⁷⁴ «Tutto il mio intento era nel disegnare, e nel quale, al giudicio di Michelagnuolo, de' nostri principi e de' migliori, tanto prevalse», oppure «[...] e non poco talvolta i principi che da loro mi volevano, sì che, aggiunto il disegnare, che era il maggiore mio intento, non molto potevo attendere» (BNCF Palat. Band. 12, c. 30).

⁷⁵ «Sopraggiunse il Bandinello scultore, il quale non era ancor fatto cavaliere, e con la sua solita prosunzione vestita d'ignoranza disse: a questi orafi, di queste cose belle bisogna lor fare e' disegni. Al quale io subito mi volsi e dissi, che io non avevo bisogno di sua disegni per l'arte mia; ma che io speravo bene con qualche tempo, che con i mia disegni io darei noia all'arte sua» (Cellini, *Vita*, cit., p. 96).

fia contento»); quella erotico-burlesca, per cui *Ercole* proporrebbe ai fiorentini (sulla scorta dell'allusione di *Caco* al v. 10, di cui si è già anticipato) di portare lì le loro donne lussuose, così che queste soddisfino il piacere di *Caco*. La forte componente allusiva di questi testi è giustificata anche dalle circostanze in cui erano composti: con l'obiettivo di un'esposizione pubblica, in forma di cartigli, per alimentare il dibattito e le discussioni intorno all'opera d'arte.

V

*Epitaffio messo al gi[g]ante della porta de' tedeschi*⁷⁶

Ercole, non mi dar, ch'i tuoi vitelli
ti renderò con tutto il tuo bestiame;
ma il bue l'ha havuto Baccio Bandinelli.

Schema: ABA

Anonimo. Terzina, probabile rifacimento di epoca successiva esemplato sul precedente sonetto, con riferimento al gruppo di *Ercole e Caco* (1534).

Questa terzina attestata dal ms. BNCF Palat. 245 potrebbe essere a tutti gli effetti una rielaborazione successiva del sonetto caudato dialogato tra *Ercole* e *Caco*, con il quale presenta un riferimento sottinteso in comune (*Caco* infatti non si limita a restituire il bestiame a *Ercole*, ma parla anche di un bue, richiamando il v. 3 del sonetto dialogato, «da vantagio un castron et un bue») e diversi punti di contatto: «Ercole, non mi dar» (v. 1) // «Deh, Hercol, non m'infragner col bastone» (v. 1); «ch'i tuoi vitelli / ti renderò con tutto il tuo bestiame» (vv. 1-2) // « Ch'or hor ti manderò le vache tue, / et da vantagio un castron et un bue» (vv. 2-3); «ma il bue l'ha avuto Baccio Bandinelli» (v. 3) // «Di cotest' i' n'ho haver dal Bandinello» (v. 11). Non è da escludere, tuttavia,

⁷⁶ Testimone: ms. BNCF Palatino 245, c. 43v. Editto in G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti*, vol. 2, a cura di G.G. Bottari, Roma, Niccolò e Marco Pagliarini, p. 591; A. Jansen, *Baccio Bandinelli*, «Zeitschrift für bildende Kunst», 11 (1876), p. 104; L. Gentile, *I codici Palatini della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, vol. 1, Roma, Libreria dello Stato, 1889, p. 355; G. Vasari, *Le vite*, a cura di G. Milanesi, cit., vol. 4, p. 159; L.A. Waldman, «Miracol' novo et raro»: *Two Unpublished Contemporary Satires on Bandinelli's Hercules and Cacus*, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 38, 2/3 (1994), p. 426n; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 4; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 914; G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere*, cit., p. 264.

che la terzina potesse far parte dei numerosi componimenti sorti in occasione dello scoprimento di *Ercole e Caco*, nei quali sono ravvisabili significativi tratti di intertestualità.

L'iscrizione riportata sopra al testo («*Epitaffio messo al gigante della porta de' tedeschi*») fa riferimento alla porta di Palazzo Vecchio davanti a cui era (ed è) esposto il gruppo di *Ercole e Caco*; porta che si trova a pochi metri di distanza dalla Loggia dei Lanzi (i "tedeschi"), ovvero i Lanzichenecchi che costituivano in buona parte il corpo di guardia ducale. Come si è già segnalato per il sonetto dialogato, anche in questo caso il v. 3 («ma il bue l'ha avuto Baccio Bandinelli») potrebbe contenere una maligna allusione all'ottusità di Baccio, bersaglio polemico delle satire contro *Ercole e Caco*. Si rileva inoltre l'adesione della terzina al modello prosopopeico della statua parlante, particolarmente fortunato in questa tipologia di testi in scherno di artisti e opere d'arte.

VI⁷⁷

Io son quel nominato Cavaliero,
Baccio scarpellator de' Bandinelli,
qui posto ad ascoltar questi cervelli
s'alcun nel lacerarmi dice il vero.

Son fermo in luogo sacro, in questo clero, 5
in altra effigie, come fanno quelli,
per tema della turba et de' flagelli,
ch'a satisfar altrui non han l'intero.

Gli è ver ch'io debbo assai a queste genti,
ma acciò si vegga ch'io vo' satisfargli 10
gli ho dato in pegno e mia primi parenti.

I primi huomin' del mondo a ssicurargli
stan per me pronti, palesi et <p>atenti,
talché non mi dà il cuore a contentargli.

⁷⁷ Testimone: BNCF Magliabechiano VII, 1178, cc. 27- 27v. Edito in D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, «Paragone. Arte», 175 (1964), p. 64; J. Shearman, *Only Connect: Art and the Spectator in the Italian Renaissance*, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 46; L. Barkan, *Unearthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance Culture*, New Haven and London, Yale University Press, 1999, p. 286; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 5; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 914; G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere*, cit., pp. 265-266; G. Masi, *Un sonetto inedito sull'Ercole e Caco*, cit., pp. 88-89; B. Cellini, *Rime*, a cura di D. Gamberini, Firenze, SEF, 2014, pp. 345-346.

Non so più che mi dargli, 15
 se non m'aiuta Dio della natura,
 e non mi val più l'arte di scultura:
 Dicon questa figura,
 qual regge questo giovan stanco afflitto,
 non saper quel che sia se non gli è ditto. 20
 Leggete quel ch'è scritto:
 egli è mio allevato e io son quello
 che son chiamato Baccio Bandinello.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE eFF fGG

13 <p>atenti] latenti

Benvenuto Cellini (?). Sonetto caudato, composto dopo l'esposizione del *Cristo morto sorretto da un angelo* in Santa Maria del Fiore (*terminus a quo* 1552).

Le allusioni presenti nel sonetto hanno dato adito a diverse ipotesi: che il gruppo scultoreo di riferimento sia il *Cristo morto sorretto da un angelo*, come vogliono Heikamp, Waldman e Masi,⁷⁸ o la *Pietà* dell'Annunziata (Shearman).⁷⁹ La prima ipotesi ci pare la più verosimile, tenuto conto del debito citato nei versi, in pegno del quale sono ceduti dal Bandinelli *Adamo* ed *Eva*, collocati nel coro di Santa Maria del Fiore nel 1552 (*terminus post quem* del sonetto), non lontano dal *Cristo morto*.

1. Già al primo verso si rileva, ancora una volta, il motivo della statua parlante che si presenta, in conformità alla tradizione pasquinesca.

3. Il verso è stato variamente interpretato; alla luce della seconda quartina, ci sembra verosimile la sovrapposizione del Bandinelli alla figura marmorea di *Cristo* parlante, che presta ascolto alle critiche rivolte contro la scultura. Non mancavano, in effetti, gli strali rivolti in scherno del *Cristo* del Duomo, come dimostra una lettera del Minerbetti al Vasari («et se quella gamba moncha può ragionevolmente star così? [...] Perché ha gran muscoli, grandissime pollice, buon coscioni et insomma è tale, che io non crederò, che è' digiunassi quelli quaranta giorni»)⁸⁰ e il

⁷⁸ D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., p. 68n; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 914; G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere*, cit., pp. 238 e sgg.

⁷⁹ J. Shearman, *Only Connect*, cit., p. 46.

⁸⁰ Arezzo, Casa Vasari, cod. XLIV, no. 83. Editto in K. Frey, *Der literarische Nachlass von Giorgio Vasari*, vol. 1., München, Georg Müller, 1923, pp.330-331 e in L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 505.

Borghini, che, sempre in una missiva al Vasari, lo definisce «grasso et fresco et per dirvela in una parola somigl'a ogni altra cosa che Christo morto».⁸¹ Baccio è definito (o meglio, in questo caso definisce se stesso), ancora una volta, «scarpellatore», in ossequio al motivo, frequente nelle satire contro il Bandinelli, dell'artigiano poco dotato di talento artistico.

5-8. Il v. 5 sembra avvalorare la tesi della sovrapposizione tra Baccio e statua («Son fermo in luogo sacro, in questo clero»); non si osserva, pertanto, un Baccio nascosto dietro o accanto alla statua, ma una statua che parla come se fosse Baccio, il quale ha perciò «un'altra effigie» (quella marmorea). Troviamo ancora, nella seconda quartina, l'uso di termini che pertengono alla sfera semantica dei debiti e dei crediti; «a satisfar altrui [...] l'intero» (v. 8) ha infatti qui il valore di “assolvere per intero un debito”. La quartina pare quindi suggerire che il Bandinelli si sia quasi “materializzato” nel marmo, che abbia cioè assunto un'«altra effigie» (v. 6) per non farsi riconoscere, come fanno quei debitori che, per paura di essere inseguiti dai numerosi creditori e delle pene a cui possono essere sottoposti («per tema della turba et de' flagelli», v. 7), assumono un aspetto diverso. Considerato il *tòpos* delle statue parlanti così frequente in questo genere di componimenti in scherno di artisti e opere d'arte, non deve apparire strano il procedimento opposto, ossia la trasformazione in scultura, beninteso dotata di parola, di un essere umano in carne e ossa.⁸²

9-10. Si rileva qui il motivo del debito da scontare («Gli è ver ch'io debbo assai a queste genti»), a cui è riconducibile il verbo “satisfare” («satisfargli», v. 10).

11. Per scontare il suo debito con il clero,⁸³ Baccio offre *Adamo* ed *Eva* («e mia primi parenti», ossia i miei più antichi progenitori) come pegno.

12-14. La seconda terzina del sonetto lascia intendere che i creditori di Baccio non aspettino altro che potere riscattare il pegno per il suo debito. «I primi huomin'» al v. 12 (anadiplosi con *variatio* di «e mia primi parenti» al v. 11) ha valore di complemento oggetto, mentre il soggetto va ricercato al v. 13, dove si allude con ogni evidenza ai creditori, che «stan per me pronti, palesi et <p>atenti». Proprio per questo motivo, Baccio sembra rifiutarsi di cedere il

⁸¹ Arezzo, Casa Vasari, cod. XLVIII, no. 106. Edito in K. Frey, *Der literarische Nachlass von Giorgio Vasari*, cit., p. 334 e in L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 505.

⁸² Si pensi al motivo della verosimiglianza quasi “corporea” dell'opera d'arte, che si riscontra, per esempio, in un testo coevo del Doni, *I marmi*, in cui viene descritta l'*Aurora* di Michelangelo “favellante” nella sagrestia di San Lorenzo maggiore: «Io son tanto rimasto maravigliato della forza che ha avuto questo marmo in me che a pena posso esprimer la parola. Se la figura divina, fatta per mano d'un Angelo, non parlava, io era sempre pietra. Oh che stupende cose son queste! Io la tocco sasso, e mi muove la carne e mi diletta più che se viva carne io toccasse; anzi, io son marmo ed ella è carne» (A.F. Doni, *I marmi*, cit., vol. 2, p. 402).

⁸³ L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 914.

suo pegno, non considerando di accontentarli («Dare il cuore a una cosa» significa, come si legge in *Crusca 1612*, «volgervi il pensiero»).

16. L'espressione «Dio della Natura» è molto interessante e consente di formulare un'ipotesi di attribuzione abbastanza convincente in merito al sonetto anonimo trádito dal Magliabechiano: è infatti un sintagma di cui si rilevano diverse occorrenze nella *Vita* del Cellini, a partire dal sonetto introduttivo.⁸⁴

18-20. La seconda coda spiega il v. 17 («e non mi val più l'arte di scultura»): Baccio non è più in grado di esercitare proficuamente la sua attività di scultore in quanto le opere che produce non sono corrispondenti al vero, al punto che nessuno riconosce la figura dell'angelo che sostiene il *Cristo morto* («dicon questa figura / [...] non saper quel che sia se non gli è ditto», vv. 18, 20). L'accusa di realizzare sculture non rispondenti al vero è in effetti, come si è rilevato, uno dei motivi ricorrenti nelle satire antibandinelliane.

21. L'ultima coda si ricollega alla prima quartina, riprendendo, in chiusura, la presentazione della scultura parlante e invitando, metatestualmente, a leggere le firme sul basamento del gruppo scultoreo; firme oggi non visibili in Santa Croce, ma di cui abbiamo notizia grazie alla citata lettera del Minerbetti.

22-23. Le firme dovevano corrispondere a quella di Baccio e, molto probabilmente, a quella di un suo allievo (l'«allevato» al v. 22) che aveva lavorato con il maestro al *Cristo morto*.

VII

*A Baccio Bandinelli scultore*⁸⁵

Bandinello hai tu fatto quel Gigante
che è prosteso là in su l'altare,
che par che gli stia lì ad accattare
a guisa d'uno svaligiato fante?

O tu se' ben d'ogni altro più igniorante
se tu hai voluto Cristo figurare

5

⁸⁴ Sul significato dell'espressione «Dio della Natura» e sulle occorrenze nella *Vita* celliniana si rinvia a G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere*, cit., pp. 241-243.

⁸⁵ Testimone scelto per l'edizione: ms. BNCf Magl. VII 272. Editto in A. Colasanti, *Il Memoriale di Baccio Bandinelli*, «Repertorium für Kunstwissenschaft», 28 (1905), pp. 407-443:52n; D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., pp. 64-65; L. Barkan, *Unearthing the Past*, cit., p. 285; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p.6; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 915; G. Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell'Etrusco*, cit., pp. 353-354.

fa' a' mio mo', di là fallo levare,
ch'ei non unisce tra le cose sante.

Per l'avvenire intendi Bandinello
copia de' Bacchi, et fa' degli Euconti
e 'n ciò usa la subbia et il martello.

10

Fa' de' sepolchri, degli archi et de' ponti:
in opra no, ma di terra il modello,
tanto ch'il prezzo ricevuto sconti.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD

Alfonso de' Pazzi. Sonetto, composto molto probabilmente in occasione dello svelamento del *Cristo morto* (1552).

L'identificazione del «gigante» è ricondotta in maniera sostanzialmente unanime al *Cristo morto*, sebbene non manchino travisamenti, come la descrizione di un testimone del componimento (Magl, VII, c. 49), che Targioni Tozzetti registra come sonetto del Pazzi «Sopra a Dio Padre statua colossale del Bandinello in Duomo»;⁸⁶ ipotesi naturalmente da scartare, tenuto conto della morte del Pazzi nel 1555, un anno prima che il *Dio Padre* venisse installato in Santa Maria del Fiore.⁸⁷

1-2. L'uso del termine «gigante» (v. 1), qui impiegato con intento dispregiativo, si ricollega alla tradizionale polemica contro il gigantismo e le statue giganti. Se il Minerbetti parla, nella citata lettera, di «gigantismo», anche il Vasari richiama, nelle *Vite*, un inconveniente legato alle dimensioni sproporzionate della scultura (che consente di comprendere il v. 2, «prosteso là in su l'altare»);⁸⁸

3-4. L'accusa, rivolta a Baccio, di avere realizzato un cristo simile a un mendicante, può essere rinvenuta in una satira coeva di Anton Francesco Grazzini detto il Lasca (*Io sono un che m'ha fatto il Bandinello*), mentre il «fante» al v. 4 si ritrova in un'altra satira del Pazzi contro il *Cristo morto* bandinelliano, *O Baccius faciebat Bandinellus*.

⁸⁶ G. Targioni Tozzetti, *Catalogo generale dei manoscritti Magliabechiani*, vol. 2, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale – Sala Manoscritti e Rari, p. 143.

⁸⁷ L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 616.

⁸⁸ «E preso un altro marmo ne cominciò un altro con attitudine diversa dal primo, et insieme con l'Angelo, che con una gamba sostiene a Cristo la testa e con la mano un braccio, e non restò che l'una e l'altra figura finì del tutto; e dato ordine di porlo sopra l'altare, riuscì grande di maniera che, occupando troppo piano, non avanzava spazio all'operazioni del sacerdote» (Vasari, *Vite*, a cura di G. Milanesi, cit., vol. VI, pp. 181-182).

5-8. Nella seconda quartina è rafforzata l'accusa di inadeguatezza della scultura già sviluppata nella prima, questa volta però facendo leva sull'incompatibilità tra la sacralità dell'iconografia (Cristo morto) e del luogo (coro di Santa Maria del Fiore) da un lato e, dall'altro, le sembianze indecorose e quasi volgari del *Cristo morto* bandinelliano. La condanna dell'opera è comprensibile se si considera che la rappresentazione dei soggetti sacri è, in epoca conciliare, un tema particolarmente sensibile.⁸⁹

10. Con «Bacchi» ed «Euconti» si fa riferimento a sculture già realizzate dal Bandinelli: il gruppo del *Laocoonte*, commissionato dal cardinale Bibbiena per conto di Leone X e portato a termine per Clemente VII e il *Bacco*, concepito in origine come *Adamo* per il gruppo da disporre in Santa Maria del Fiore e commissionato da Cosimo. Il verbo «copiare» assume un valore deterioro; poiché Baccio realizza la copia del *Laocoonte* del Belvedere, il termine è qui usato per sminuire la creatività del Bandinelli e la sua dignità di artista.

12. L'invito, rivolto a Baccio, a concentrarsi soltanto su «de' sepolchri, degli archi et de' ponti» comporta, implicitamente, l'esclusione dai grandi artisti del Bandinelli, relegato alla manovalanza come un qualsiasi scalpellino.

13. Baccio dovrebbe fabbricare dei modelli di terracotta («di terr' il modello»), senza però realizzare le opere per intero: un modo per evidenziare, ancora una volta, l'incapacità dell'artista e per sottolineare il debito del Bandinelli verso i suoi committenti, da cui ha ricevuto un compenso per l'esecuzione di opere esteticamente inadeguate.

VIII

*Per Baccio Bandinelli scultore*⁹⁰

O Baccius faciebat Bandinello
che in cose sacre ogni or metti le mani

⁸⁹ G. Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell'Etrusco*, cit., p. 343.

⁹⁰ Testimone scelto per l'edizione: BNCF P VC 134, p. 518. Edito in A. Colasanti, *Il Memoriale di Baccio Bandinelli*, cit., p. 429n; D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., p. 66; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append II, p. 7; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 915-916; M. Spagnolo, *Poesie contro le opere d'arte: arguzia, biasimo e ironia nella critica d'arte del Cinquecento*, in *Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Europa moderna. Atti del Colloquio internazionale (Otranto, 17-19 novembre 2005)*, a cura di C. Damianaki, P. Procaccioli, A. Romano, Manziana, Vecchiarelli, 2006, p. 352; G. Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell'Etrusco*, cit., p. 354.

dando chagion di dire a' Luterani et a' semplici e bon volt' il ciervello,	
U' fante grosso, bianco, unico e bello	5
A' messo ove tu sai, onde profani il tempio sommo de' veri cristiani: o giusto sangue, o mansueto Agniello!	
E tu, come Adam già per suo difetto chacciato fu di fuor del Paradiso,	10
presto potria di chiesa uscir fuori. E tanti temerari altri pittori hanno il volto de Iddio chandid'intriso che a mme pel gran dolor scopp' il petto.	
I'ò visto et letto	15
innorme cose stratt'e stravaghante: ma sol questa l'avanza tutte quante.	
Va', finisci il gighante, et fa' che innanzi che habbi finito ti ti sie vivo in Arno seppellito.	20

Schema: ABBA ABBA CDE EDC cFF fGG

Alfonso de' Pazzi. Sonetto caudato, composto molto probabilmente in occasione dello svelamento del *Cristo morto* (1552).

1. Il primo verso non riprende, come in altri versi satirici ascrivibili al genere, una formula notarile, ma la firma posta generalmente sul basamento di una scultura.

2-3. Si riscontra qui un motivo presente anche nel sonetto precedente, quello dell'accusa di blasfemia, a causa dell'incompatibilità della scultura bandinelliana con la sacralità del luogo di esposizione, tale da rendere giustificabili le polemiche dei riformati contro l'idolatria delle immagini e delle opere d'arte («dando chagion di dire a' Luterani», v. 3). Il *tòpos* della critica religiosa che ritroviamo nei due sonetti del Pazzi è debitore del clima conciliare in termini di regolamentazione delle immagini sacre e del loro culto; riflessione che porterà, un decennio più tardi, alla pubblicazione del decreto del 3 dicembre 1563, culmine della politica tridentina sull'arte e l'iconografia.

5. La seconda quartina sviluppa il motivo della raffigurazione blasfema, ponendo l'attenzione sull'inadeguatezza dell'esecuzione, che fa somigliare *Cristo* a un fante («U' fante

grosso, bianco, unico e bello», v. 5), riconducibile quindi alla categoria del “profano”.⁹¹ È interessante rilevare come sia combinato, in questi versi, il giudizio estetico con la reprimenda religiosa, che viene ammessa proprio in ragione della scarsa verosimiglianza della scultura.

7. Il «tempio sommo de’ veri Cristiani» è ancora, *ça va sans dire*, la cattedrale di Santa Maria del Fiore.

8. L’invocazione al «giusto sangue» e al «mansueto agniello» consente di identificare con certezza, nel *Cristo morto sorretto da un angelo*, il gruppo a cui fa riferimento il sonetto. Il *terminus post quem* va quindi indicato nell’agosto 1552, data di scoprimento della scultura. I punti di contatto con il precedente sonetto (oltre al medesimo soggetto di riferimento, anche il motivo della critica religiosa e l’accostamento di Cristo a un fante) sembrano suggerire una possibile prossimità temporale.

9. Il richiamo al «difetto» di Adamo sembra alludere, nella ripresa dell’episodio biblico, alla nudità (quasi completa) del *Cristo morto* bandinelliano, un ulteriore aspetto che pare al Pazzi totalmente inadeguato all’iconografia sacra, tanto più in un frangente storico dominato dall’irrigidimento culturale e dottrinale di età tridentina.

11. A dispetto della pessima ricezione, il *Cristo morto* venne rimosso dal coro di Santa Maria del Fiore insieme al *Dio Padre* solo nel 1843, un secolo dopo *Adamo ed Eva* (1722).

12-13. Per «pittori» è probabile che Alfonso intenda, più in generale, gli artisti (pittori e scultori) che hanno imbrattato («intriso») l’iconografia sacra, qui ricondotta per sineddoche al «volto de Iddio chandid’»; si dovrà quindi intendere, per «Iddio», anche la raffigurazione di Cristo.

15-16. La locuzione «cose stratt’ e stravagante» ha naturalmente valore deterioro, con riferimento a scritti e opere d’arte. “Stratto” significa, propriamente, sia “astratto” che “trascurato”, come segnala la *Crusca 1612*.

18. Il «gighante» è stato letto, fino a Waldman, come una probabile allusione al *Nettuno* di Piazza della Signoria, la cui commissione è travagliata e attraversa diverse fasi, attentamente ricostruite da Vossilla.⁹² Ci sembra però che, più che al *Nettuno* e alle origini di quella commissione, il riferimento vada qui individuato in un’altra scultura. Come suggerisce già Masi,⁹³ è difficile pensare che Alfonso potesse invitare Baccio a “finire” il «gighante» (v. 18), se si considera che il Bandinelli iniziò a lavorare il marmo del *Nettuno* solo nel 1558 (tre anni dopo la

⁹¹ L’incompatibilità di un’immagine sacra con i luoghi di culto poteva essere attribuita, anche prima del decreto tridentino, a diverse cause, tra le quali il soggetto lascivo, apocrifo o profano (cfr. E. Kirschbaum, *L’influsso del Concilio di Trento nell’arte*, «Gregorianum», 26 (1945), p. 103).

⁹² F. Vossilla, “Questa opera addunque tolse a lui la morte”. Baccio Bandinelli e il primo progetto di una fontana per Piazza della Signoria, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 54, 1 (2010-2012), pp. 59-114, p. 12.

⁹³ Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell’Etrusco*, cit., pp. 344-345.

morte dell'Etrusco). Parrebbe quindi lecito supporre che il Pazzi alluda al *Dio Padre*,⁹⁴ scolpito successivamente da Baccio e collocato nel coro di Santa Maria del Fiore, dove è scoperto il 21 ottobre 1556; *Dio Padre* che è già citato in una lettera del 20 agosto 1552 indirizzata da Bernardo Minerbetti a Giorgio Vasari.⁹⁵ Occorre però considerare che, a questa data, il blocco di marmo per il secondo *Dio Padre* non è ancora stato sbizzato.⁹⁶ L'ipotesi a nostro avviso più ragionevole, che si propone qui per la prima volta, è che il «gigante» sia in realtà non il *Dio Padre* del coro di Santa Maria del Fiore, ma la prima versione del *Dio Padre*, di cui abbiamo notizia da una lettera di Cosimo al Bandinelli del 14 giugno 1547, nella quale è citato un «difetto del marmo del Dio Padre»,⁹⁷ ma anche dalla biografia bandinelliana del Vasari.⁹⁸ Questa ipotesi consente di spiegare per quale motivo il Pazzi usi il verbo “finire”: la prima versione del *Dio Padre*, realizzata a partire dal 1547 e contemporaneamente ai primi *Adamo* ed *Eva*, risultava infatti, allo scoprimento del *Cristo morto* in Santa Maria del Fiore, ancora incompleta (e così rimase fino a quando, alla fine del Cinquecento, fu rielaborata in *Giove* per la fontana nel giardino della villa medicea di Pratolino, prima di essere infine trasferita, nell'Ottocento, nel giardino di Boboli). Se il testo del Pazzi può essere datato, con ogni probabilità, al periodo immediatamente successivo allo scoprimento del *Cristo morto*, l'ipotesi della prima versione del *Dio Padre* resta a nostro avviso la più plausibile.

20. L'invettiva contro l'artista, di cui viene evocata anche la morte, è un motivo comune di questo genere satirico; ricorre anche in un epitaffio dello stesso Pazzi contro il Bandinelli (IX, v. 4: «felice a lui se fussi morto prima»).

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ Nella lettera, edita in L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 504-505, si fa riferimento a un «Dio Padre con altre figure», che avrebbe dovuto essere posto dietro il *Cristo morto*.

⁹⁶ *Ivi*, p. 513. Il 18 febbraio 1553 il provveditore dell'Opera Zati informa infatti Francione da Carrara che Battista Lorenzi si recherà *in loco* per sbizzare il blocco di marmo destinato al *Dio padre*.

⁹⁷ BNCF, Palatino Bandinelli 6, c. 130. Edita in L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., p. 18 e L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 340-341.

⁹⁸ «Conoscendo Baccio che lo scoprire l'opere imperfette nuoce alla fama degli artefici nel giudizio di tutti coloro i quali o non sono della professione, o non se n'intendono, o non hanno veduto i modelli, per accompagnare la statua di Cristo e finire l'altare, si risolvé a fare la statua di Dio Padre, per la quale era venuto un marmo da Carrara bellissimo. Già l'aveva condotto assai innanzi, e fatto mezzo ignudo a uso di Giove, quando non piacendo al Duca, ed a Baccio parendo ancora che egli avesse qualche difetto, lo lasciò così come s'era e così ancora si truova nell'Opera» (Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 182). Sul punto, cfr. S. Pierguidi, *L'Adamo ed Eva di Bandinelli per Santa Maria del Fiore*, «Medicea, rivista interdisciplinare di studi medicei», 11 (2012), p. 65.

Il mazuol ch'è dintorno et lo scarpello
 mostran che qui sepolt'è 'l Bandinello,
 di cui la fam' assai si pregia e stima;
 felic'a llui se fussi morto prima.

Schema: AABB

Alfonso de' Pazzi. Pseudoepitaffio satirico per Baccio Bandinelli, di datazione incerta (certamente *ante* 1555).

La quartina di Alfonso de' Pazzi costituisce un'interessante rivisitazione satirica dell'epigrammatica funeraria. Si tratta di un finto epitaffio per Baccio Bandinelli, che al momento in cui viene composto è ancora in vita: Alfonso muore infatti nel 1555, data che costituisce il *terminus ante quem* del componimento. Il «mazuol» e lo «scarpello» (v. 1) sono naturalmente un riferimento simbolico alla professione di Baccio. Il *venenum in cauda* del v. 4 ribalta l'asserzione del v. 3, rivelandone il carattere antifrastico. Viene così ripreso uno dei motivi denigratori più diffusi nelle satire contro il Bandinelli, ossia l'accusa di essere uno scultore incapace, evidenziando altresì il beneficio per la comunità di una sua astensione dal lavoro; accusa declinata, in questi versi, in un malaugurio che sembra ricollegarsi alla terzina conclusiva della precedente sonettessa. Come rileva Masi,¹⁰⁰ è improbabile che la quartina sia stata concepita come un reale riferimento alla tomba del Bandinelli nell'Annunziata: il mazzuolo e lo scarpello non possono infatti essere considerati, come è stato sostenuto, dei riferimenti alla decorazione del basamento della *Pietà*, che alla morte del Pazzi doveva ancora essere predisposto.¹⁰¹

⁹⁹ Testimone scelto per l'edizione: ASF GM 221/7, c. 654v. Sui testimoni antichi della quartina, cfr. G. Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell'Etrusco*, cit., p. 355. Edito in D. M. Manni, *Le veglie piacevoli: ovvero notizie de' più bizzari e giocondi uomini Toscani, le quali possono servire di utile trattenimento*, Firenze, Ricci, 1815, p. 63; A. Colasanti, *Il Memoriale di Baccio Bandinelli*, cit., p. 429n; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 16; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 920; A. Castellani, *Nuovi canti carnascialeschi di Firenze*, cit., p. 94; G. Masi, *Politica, arte e religione nella poesia dell'Etrusco*, cit., p. 355.

¹⁰⁰ MASI 2007: 346.

¹⁰¹ Il testamento approntato dal Bandinelli in data 9 maggio 1555 (ASF, Notarile Antecosimiano 8736, cc. 44-47., edito in L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 580-584), pochi mesi prima della morte del Pazzi (3 novembre 1555), testimonia che il basamento doveva ancora essere realizzato: «Et quando tempore mortis non foret constructum, voluit et gravavit infrascriptos eius heredes de faciendo unum sepulcrum ad usum chassonis marmoris, erectum seu elevatum a terra per spacium

*Sopra il Cristo del Bandinello*¹⁰²

Io sono un che m'ha fatto il Bandinello
dal capo in sino a' piè tutto storpiato:
se mi mandava a' Servi, harei accattato
più ch'e' non ruba ognor con lo scarpello.

Gran piacer ho a sentire questo e quello: 5
molti dicono ch'io son grosso quartato,
ma ch'io harei a esser dimagrato
per la passion de' chiodi e del martello.

Chi dice: e' sembra il Tebro, Arno, o Mugnone;
altri un gigante che posto si sia 10
stracco a dormir per qualche gran fazione.

Chi: che la gamba stanca non è mia,
e che l'è viva, e l'altra con ragione
mostran ch'è morta e ne fan notomia.

Un disse: o gran pazzia 15
ch'egli habbia al capo in cambio di capelli,
lucignolon di bambagia sì belli!

Assai furon di quelli
che disson che quest'agnol donna pare,
e che gli mancan l'ale da volare. 20

M'hanno havuto assordare
con tanti nuovi e stran ragionamenti,
per ragion, per misure e argomenti

Certi scultor valenti

conveniens, cum suis basis et ornamentis, in quo voluit sepelliri eius cadaver et sue uxoris. Et ad pedes ipsius construi voluit aliud sepulcrum subterraneum pro finis et descendentibus dicti testatoris».

¹⁰² Testimone scelto per l'edizione: BNCF II IV 249, c. 39r-v (autografo). Edito in A.F. Grazzini, *Rime*, vol. 1, Firenze, Stamperia di Francesco Mœucke, 1741-1742, p. 110; A.F. Grazzini, *Le rime burlesche edite e inedite*, a cura di C. Verzone, Firenze, Sansoni, 1882, pp. 83-84; D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., pp. 65-66; L. Barkan, *Unearthing the Past*, cit., p. 285; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Appendix II, p. 8; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at The Medici*, cit., p. 916; M. Spagnolo, *Poesie contro le opere d'arte*, cit.; G. Masi, *Le statue parlanti del Cavaliere*, cit., pp. 266-267.

mostrar che l'epitaffio è fatto a torto
a dir che 'l Cavalier qui giaccia morto.

25

Diss'un di lor più accorto:
se lo Dio padre è del figliuol maggiore,
non enterrà 'n Santa Maria del Fiore.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE eFF fGG gHH

Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca. Sonetto caudato, composto molto probabilmente in occasione dello scoprimento del *Cristo morto sorretto da un angelo* (1552).

1. Si ripresenta il motivo della prosopopea della statua parlante, già attestato in diversi componimenti qui proposti (*Tu non debi saper, plebaccia, ch'io; Deh, Hercol, non m'infragner col bastone!; Ercole, non mi dar, ch'i tuoi vitelli; Io son quel nominato Cavaliero*). Come in quest'ultimo, i primi versi fungono da presentazione della scultura.

3. Il tòpos del *Cristo* simile a un mendicante si riscontra in un sonetto coevo del Pazzi (*Bandinello, ha' tu fatto quel gigante*, al v. 3: «che par ch'egli sta a 'chattare»). La basilica della Santissima Annunziata, indicata per metonimia con il nome dell'Ordine dei Servi di Maria che ne aveva avviato la costruzione alla metà del XIII secolo, era un luogo notoriamente conosciuto per la presenza di mendicanti che vi sostavano in prossimità.

4. Come nel già citato e coevo sonetto di Alfonso de' Pazzi (al v. 14, «tanto che il prezzo ricevuto sconti»), si rileva qui il motivo dell'incapacità dell'artista, che si traduce in un danno economico per i committenti («più ch'e' non ruba ognor con lo scarpello»).

5. Lo scoprimento del *Cristo* morto suscita, come si è già osservato, non poche riprensioni, prima fra tutte l'accusa rivolta al Bandinelli di avere realizzato un *Cristo* incompatibile con la tradizione scritturale, in quanto troppo robusto e pasciuto. Questa impressione è particolarmente condivisa al tempo, come testimoniano le già citate missive del Borghini e del Minerbetti al Vasari.¹⁰³

6. La dittologia sinonimica «grosso quartato» corrobora i giudizi sferzanti; con «quartato» che ha il valore, propriamente, di «robusto, massiccio» (*Crusca* 1623, «Aggiunto, che si da ad animale grasso, e membruto»).

9. Si tratta di riferimenti a statue raffiguranti allegorie di fiumi: quelle dell'*Arno* e del *Mugnone* realizzate da Niccolò Pericoli detto il Tribolo per il giardino della Villa medicea di

¹⁰³ Così il Minerbetti: «Perché ha gran muscoli, grandissime pollice, buon coscioni et insomma è tale, che io non crederò, che è' digiunassi quelli quaranta giorni» (cfr. n. 70). Per il Borghini, il *Cristo* bandinelliano di Santa Maria del Fiore appare «grasso et fresco et per dirvela in una parola somigl'a ogni altra cosa che Christo morto» (cfr. n. 71).

Castello (in seguito perdute) e la statua del I secolo raffigurante il *Tevere con Romolo e Remo*, riscoperta a Roma nel 1512 presso il tempio di Iside e custodita oggi al Louvre.

11. La «fazione» da cui sembra riposarsi il gigante equivale a un'impresa militare («Vale anche, fatto, e particolarmente d'arme», *Crusca 1623*).

12. La «gamba stanca» è la sinistra (*Crusca 1612*) e doveva parere sbilenca a diversi contemporanei, come il Minerbetti, che chiede provocatoriamente «se quella gamba moncha può ragionevolmente star così».¹⁰⁴

13-14. Se la gamba sembra avere vita propria (v. 13), la destra, ossia quella adiacente alla base, è così rigida da dare l'impressione di essere morta, al punto che diverse persone la osservano attentamente («ne fan notomia» al v. 14, dove per «fare notomia» si intende «considerarla minutamente», *Crusca 1691*).

17. Il «lucignolon» indica, propriamente, «più fila di bambagia insieme, che si metton nella lucerna, e nelle cande, per appiccarvi il fuoco, per far lume» (*Crusca 1612*). L'osservazione è qui evidentemente antifrastica: si intende cioè alludere all'aspetto poco naturale della capigliatura.

19. I tratti quasi androgini della figura angelica rendono facilmente comprensibile il verso.

20. Si allude all'assenza di un attributo iconografico fondamentale per la riconoscibilità del soggetto: le ali («gli mancan l'ale da volare»). Il *Cristo* «mendicante» non è quindi l'unica figura del gruppo a incorrere nell'accusa di antimimetismo.

24. Non è possibile identificare con precisione tutti gli «scultor' valenti», ma è ragionevole presupporre che di questi facesse parte il Cellini, autore a sua volta di diversi sonetti di scherno contro il Bandinelli inclusi nel presente corpus.

25. L'iscrizione sul basamento della scultura, oggi perduto in seguito al trasferimento del gruppo dal coro di Santa Maria del Fiore in Santa Croce, doveva verosimilmente riportare la firma del Bandinelli. L'espressione «l'epitaffio è fatto a torto» vuole quindi trasformare l'iscrizione in epitaffio, ossia in epigrafe sepolcrale, per segnalare che il soggetto raffigurato non è Cristo, ma Bandinelli morto.

28. Il riferimento è al *Dio Padre*. Quando la sonettessa è composta (ossia, con ogni probabilità, poco dopo l'installazione del *Cristo morto* nel Coro di Santa Maria del Fiore), il blocco di marmo a partire dal quale Baccio avrebbe dovuto realizzare il *Dio Padre* non era ancora stato trasportato a Firenze da Carrara, ma la commissione al Bandinelli era già discussa a Firenze, come testimonia la già citata lettera del Minerbetti al Vasari del 20 agosto 1552.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Cfr. n. 80.

¹⁰⁵ L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., pp. 504-505.

29. Il verso è una sferzata contro le dimensioni del *Cristo morto*, giudicate implicitamente sproporzionate; su questo punto lo stesso Vasari osserva, del resto, che «dato ordine di porlo sopra l'altare, riuscì grande di maniera che, occupando troppo piano, non avanzava spazio all'operazioni del sacerdote». ¹⁰⁶

XI

*Contro Baccio Bandinelli scultore per le sue statue fatte nel coro della Metropolitana di Firenze*¹⁰⁷

Buon pel Palazzo, che 'l Tasso andò via
ch'affatto sarebbe hor guasto e storpiato;
ma 'l gran Vasaro, l'ha poi rassettato,
e ricondotto per la buona via:

Così pel Duomo nostro si faria 5
o che morisse, o che fusse ammazzato
il Bandinel, prima che fabbricato
havesse quella sua fantocceria:

Facciamo a dire il ver', gli è pur strano
nella chiesa più degna e principale, 10
veder Cristo gigante, e 'l coro nano:

Ma questo è peggio, che gridar non vale,
ché gli è creduto più di mano immano
quanto più storpia, e va facciendo male:

O ladro micidiale, 15
ch'ammazzi i marmi, e rubi altrui l'honore
guastando pur Santa Maria del Fiore,

Che 'n su l'altar maggiore
Dio Padre e 'l Figlio, Eva, e Adamo hai fatti,
quattro birboni storpiati, e rattratti; 20

Tanto che savi, e matti

¹⁰⁶ Cfr. nn. 36, 88.

¹⁰⁷ Testimone unico segnalato con segnatura incompleta in D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., da cui si trascrive il testo. Edito *ivi*, pp. 66-67; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 17; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, p. 920; M. Spagnolo, *Poesie contro le opere d'arte*, cit., p. 353.

pregando van la morte, che ti spenga
 perché 'n tuo scambio l'Ammannato venga:
 E l'ordin' vero tenga
 le regole osservando e la misura, 25
 della scultura, e dell'architettura:
 E ogni tua figura,
 colonnine, Agniusdei, e tutto il coro
 guastando, faccia quivi altro lavoro;
 Che per pompa e decoro 30
 opera sia degna, e per arte, e giudizio,
 d'un così grande, e sì bello edefizio.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE eFF fGG gHH hII iLL

Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca. Sonetto contro Bandinelli, composto tra il 1556, in virtù del riferimento al *Dio Padre* in Santa Maria del Fiore, e il 1559, anno in cui la commissione del *Nettuno* viene trasferita a Bartolomeo Ammannati.

Come nota Heikamp, la sonettessa è autografa del Lasca, mentre il titolo è aggiunto da un'altra mano cinquecentesca.¹⁰⁸

1-2. I versi fanno riferimento alla prematura morte («andò via», v. 1) dello scultore Giovanni Battista del Tasso (1500-1555), impegnato, tra il 1548 e il 1555, nel cantiere per l'ampliamento e la ristrutturazione di Palazzo Vecchio, incarico assegnato successivamente al Vasari.

3-4. Se il *terminus a quo* del componimento può essere individuato nel 1556 per l'indicazione del *Dio Padre* al v. 19, i vv. 3-4 (con il verbo “rassetare” da intendersi come “sistemare, correggere”) sembrano alludere a una fase non incipiente dei lavori vasariani; forse almeno al completamento della decorazione nella sala di Giove alla metà del 1557, come rammenta lo stesso Vasari nelle *Ricordanze*.¹⁰⁹

6-7. È qui auspicata, in un ardito parallelismo con i primi versi, la scomparsa del Bandinelli, per cause naturali o per morte violenta («o che morisse, o che fusse ammazzato», v. 6), prima del progetto per il coro di Santa Maria del Fiore e dell'installazione dei gruppi scultorei da lui realizzati.

¹⁰⁸ D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., p. 68n.

¹⁰⁹ *Archivio Vasariano*, ms. 30, c. 22v.

8. Anche se la terzina che segue cita espressamente e in via esclusiva il *Cristo morto*, è verosimile che la «fantocceria» (ossia la “sciocchezza”, la “bestialità”) debba indicare, per estensione, tutto il lavoro fino a quel momento realizzato dal Bandinelli per il coro.

10-11. Il paragone tra il «Cristo gigante» e il «coro nano» (v. 11) avvalorava ancora una volta la riprensione contro la sproporzione e la disarmonia delle sculture bandinelliane, aspetto tanto più grave in quanto il *Cristo* è ospitato nella «chiesa più degna e principale» (v. 10) di Firenze, ossia la cattedrale di Santa Maria del Fiore.

13-14. Il Lasca punta il dito contro la fama, a suo giudizio immeritata, di cui gode il Bandinelli; Baccio è infatti ritenuto apparentemente tanto più abile, quanto più realizza figure deformi e malriuscite.

15-16. Il Bandinelli è accusato di essere omicida («'micidale» al v. 15 ha valore, oggi arcaico, di “colui che dà la morte”) e ladro, accusa ribadita in chiasmo al verso successivo. Il motivo dei marmi “percossi” è presente anche nella sonettessa anonima *Baccio di non so chi scarpellatore* («spezza le pietre sane e intere», v. 13) e nel sonetto del Cellini *Cavalier, se voi fussi anche poeta* («De' vivi ho percosso io: voi molti sassi / fracassati e distrutti», vv. 9-10); si tratta di un giudizio critico che interessa di frequente il Bandinelli, come si evince dal celebre aneddoto faceto riportato dal Vasari nella biografia bandinelliana, che riferisce la diceria popolare per cui il marmo destinato a *Ercole e Caco* si sarebbe volontariamente gettato in Arno per fuggire al suo destino.¹¹⁰ Il furto di «honore» (v. 16) è invece comprensibile alla luce dell'aspra competizione del Bandinelli con gli scultori fiorentini del suo tempo, stimolata e acuita dalla gara per l'aggiudicazione delle principali commissioni medicee. L'onore rubato potrebbe essere anche, più sottilmente, quello dei soggetti sacri, deturpati e screditati dall'imperizia del Bandinelli.

19. Sono qui elencate tutte le sculture realizzate da Baccio per il coro di Santa Maria del Fiore: il *Dio Padre*, il *Cristo morto sorretto da un angelo*, *Adamo* ed *Eva*.

20. Per «birboni» si intende “vagabondi, mendicanti” (la *Crusca 1612* segnala, alla voce “barone”, sinonimo di “birbone”, che «per ironía diciamo barone a colui, che vagabondo, va mendicando»). Con «storpiati e rattratti», ossia “storpi e rattrappiti”, si evidenzia ulteriormente l'asimmetria e la sproporzione delle figure. Come nella precedente sonettessa (*Io sono un che m'ha fatto il Bandinello*), ritorna anche qui il motivo del mendicante, già caro al Pazzi.

23. Il verso ci consente di datare con più precisione il testo, ponendo come *terminus ante quem* il 1559, quando la commissione relativa all'allestimento del coro viene riassegnata all'Ammannati,¹¹¹ un anno prima della morte di Baccio nel febbraio 1560 (o 1559 *ab incarnatione*); si esclude, del resto, che possa trattarsi in questo caso di una profezia post-eventum, visto che il v. 22 («pregando van la morte, che ti spenga») allude alla morte come *conditio* per il

¹¹⁰ G. Vasari, *Vite*, a cura di G. Milanesi, cit., vol. 6, p. 150.

¹¹¹ L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 744.

trasferimento dell'incarico. Il verso testimonia inoltre la vicinanza del Lasca al partito del Vasari e dell'Ammannati, in coerente polemica con il Bandinelli.¹¹²

25. Le «regole» e la «misura» si impongono come antinomia ideale della disarmonia bandinelliana.

26. Le arti della scultura e dell'architettura sembrano un riferimento preciso alla figura versatile del già citato Ammannati (v. 23), che aveva all'attivo una discreta esperienza non solo come scultore, ma anche come architetto, grazie in particolare all'attività prestata come progettista per Giulio III.

27-29. Il Lasca si augura che l'Ammannati intervenga con una ristrutturazione radicale del coro, che comprenda il deterioramento («guastando», v. 29) del programma iconografico bandinelliano, ossia dei gruppi scultorei («ogni tua figura», v. 27), delle colonnine e dell'Agnusdei. Quest'ultimo termine è qui usato molto probabilmente per indicare, in sineddoche, non tanto l'Agnello singolarmente, ma il complesso delle decorazioni in bassorilievo; non è però da escludere che si faccia riferimento più specificamente alla scultura dell'Agnus Dei che sormontava il badalone in legno, risalente al precedente allestimento del coro ad opera di Domenico di Francesco Baccelli e Nanni Unghero.

30. «Pompa» ha in questo contesto il significato di composta magnificenza, più che di sfarzo.

XII

*Al Cavalier Bandinello*¹¹³

Si disdirebbe ad un bambino in culla
quel che fatt'hai, o cavalier errante;
poiché 'n questo tuo marmo stravagante
non si conosce e non s'intende nulla.

Se fusse vivo adesso il Carafulla
ti darebbe nel capo d'ignorante.

5

¹¹² D. Heikamp, *Poesie in vituperio del Bandinelli*, cit., p. 62.

¹¹³ Testimone: BNCF Magl. VII, 490 (autografo). Edito in A.F. Grazzini, *Rime*, ed. 1741-1742, cit., p. 109; A.F. Grazzini, *Rime*, a cura di C. Verzone, cit., p. 84n; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 19; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, p. 922.

Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca. Frammento di sei versi intorno a un'opera del Bandinelli, probabilmente il *Cristo morto sorretto da un angelo* (post 1552).

In questo frammento autografo di sei versi il Lasca fa riferimento a una delle sculture del Bandinelli, che non è possibile tuttavia identificare con certezza. Ci sembra in ogni caso plausibile che il «marmo stravagante» (v. 3) alluda al *Cristo morto sorretto da un angelo* per diverse ragioni. In primo luogo, le uniche satire del Lasca contro il Bandinelli di cui disponiamo sono databili agli anni Cinquanta e fanno riferimento alle statue del coro di Santa Maria del Fiore. L'uso al singolare del «marmo» suggerisce inoltre di escludere due statue distinte come *Adamo ed Eva*, orientando l'interpretazione verso il gruppo del *Cristo morto* o il *Dio padre*. Tra queste due sculture, è proprio il *Cristo morto* ad avere la particolarità, per il Lasca, di non essere immediatamente riconoscibile, come si legge nella sonettessa *Io sono un che m'ha fatto il Bandinello*, nella quale il Grazzini insiste ripetutamente sulla scarsa verosimiglianza del soggetto. Quanto al Carafulla (v. 4), si tratta di un curioso personaggio citato anche dal Doni nella prima parte dei *Marmi* e nella *Zucca*, dove gli vengono attribuiti diversi motti; soprannominato “Piè d'oca”, è un noto buffone di autentica fede medicea, legato all'ambiente dell'Accademia fiorentina.¹¹⁴ Per il Lasca, se Carafulla fosse ancora vivo darebbe dell'ignorante (v. 6) al Bandinelli. Il riferimento al Carafulla ormai defunto consente quindi di escludere, per evidenti ragioni di cronologia, che i versi rimandino al gruppo di *Ercole e Caco*, scoperto nel 1534.

¹¹⁴ Sulla già citata figura del Carafulla si rinvia in particolare ai contributi di F. Brambilla Ageno, *Un personaggio proverbiale: il Carafulla*, in *Studi lessicali*, a cura di P. Bongrani, F. Magnani e D. Trolli, Bologna, CLUEB, 2000, pp. 352-357 e R. Bragantini, *Altre schede per Carafulla*, in *Saggi di linguistica e di letteratura in memoria di Paolo Zolli*, a cura di G. Borghello, M. Cortelazzo e G. Padoan, Padova, Antenore, 1991, pp. 489-490.

XIII

*Al cavalier Bandinello*¹¹⁵

Cavalier, se voi fussi anche poeta,
qual io son, boschereccio, ognior vorrei
de' vostri versi, e mandarvi de' miei:
faremmo una amicizia buona e cheta.

Presente il Duca, già facemmo dieta 5
di gran contese: hor voi facesti, io fei
rider lo 'nferno e sdegno a' sachri dei.
Natura à un di noi perversa, inquieta.

De' vivi ho percosso io, voi molti sassi 10
fracassati e distrutti, qual si vede
biasmo a voi; e' mia cuopre la terra.

Un di noi perde le parole e i passi,
ché a quel gran Dio del mar ciascun si crede
il censo portar di tal honesta guerra.

Schema: ABBA ABBA CDE CDE

Benvenuto Cellini. Sonetto *Al cavalier Bandinello*, 1559.

1. La prima quartina del sonetto è sapientemente costruita in antifrasi. Cellini si rivolge al Bandinelli chiamandolo «Cavaliere», con riferimento al titolo di Cavaliere di San Giacomo, ottenuto dal Bandinelli nel 1530. Bandinelli è inoltre, tra gli artisti fiorentini del tempo, il “cavaliere” per antonomasia. L'appellativo è però usato ironicamente; sono infatti note le idee

¹¹⁵ Testimone: BRF 2353, c. 25. Editto in B. Cellini, *Ricordi, prose e poesie di Benvenuto Cellini*, vol. 3, a cura di F. Tassi, Firenze, Guglielmo Piatti, 1829, p. 410; B. Cellini, *I trattati dell'oreficeria e della scultura*, a cura di C. Milanese, Firenze, Le Monnier, 1857, pp. 356-357 D. Heikamp, *Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino*, in Giorgio Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori*, vol. 6, a cura di D. Heikamp, Milano, Edizioni Club del Libro, 1964, p. 72; B. Cellini, *Opere*, a cura di B. Maier, Milano, Rizzoli, 1968, pp. 932-933; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 20; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 922; G. Dell'Aquila, *Benvenuto Cellini lirico*, «Rivista di letteratura italiana», 18, 2-3 (2000), p. 52; M. Gallucci, *A New Look at Benvenuto Cellini's Poetry*, «Forum Italicum», 24, 2 (2000), pp. 358-359; P. Paolini, *Le Rime di Benvenuto Cellini*, «Rivista di letteratura italiana», 18 (2000), p. 82; B. Cellini, *Rime*, a cura di V. Gatto, Roma, Archivio Guido Izzi, 2001, p. 99; B. Cellini, *Rime*, a cura di C. Gamberini, cit., p. 127.

del Cellini in merito alle origini del Bandinelli, come si può leggere nella *Vita* e nel *Trattato dell'Oreficeria*.¹¹⁶

2. L'aggettivo "boschereccio" presenta diverse occorrenze nelle rime del Cellini e ha valore di "rustico"; lo ritroviamo, per esempio, nel *Sogno*, quando Cellini usa il termine "boschereccia" in riferimento alla sua poesia e filosofia.¹¹⁷ Il cleuasma, tanto meno credibile in quanto usato dall'autore della *Vita*, ha in questo sonetto un particolare valore polemico contro la pretesa dignità letteraria del Bandinelli, di cui viene offerta qualche testimonianza significativa nel *Memoriale*.¹¹⁸

5-7. L'episodio qui menzionato può essere facilmente rintracciato ed è ricostruito nei dettagli dallo stesso Cellini nella *Vita*, quando viene descritto lo scontro avuto con il Bandinelli davanti a Cosimo,¹¹⁹ nel corso del quale Cellini enumera i difetti dell'*Ercole e Caco* e mette in discussione le capacità artistiche del rivale. Al v. 5, «dieta» è da intendersi come "assemblea", mentre l'espressione "fare ridere l'inferno e lo sdegno ai sacri dei" può essere letta come un riferimento alla durezza del confronto fra i due scultori.

9-11. Ai vv. 9-10 si registra il motivo dei marmi percossi già descritto nella sonettessa anonima *Baccio di non so chi, scarpellatore* e in quella del Lasca *Buon pel Palazzo, che 'l Tasso andò via*. Il Cellini gioca qui sull'opposizione tra gli scempi a suo avviso compiuti dal Bandinelli, ovvero quelli artistici, visibili a tutti («qual si vede», v. 10), e i suoi scempi personali, cioè gli omicidi da lui stesso commessi, i cui risultati sono nascosti agli occhi («e' mia cuopre la terra», v. 11). Cellini non nascose, del resto, i vari omicidi da lui compiuti anche nella *Vita*, intestandosi tra le altre cose

¹¹⁶ Nella *Vita* leggiamo che Michelangelo di Viviano, padre di Baccio, «non aveva lume di nissuna casata, ma era figliuolo d'un carbonaio» (B. Cellini, *Vita*, a cura di O. Bacci, Firenze, Sansoni, 1901, pp. 15-16). Un'ulteriore testimonianza della perplessità del Cellini verso il titolo nobiliare di Baccio ci è offerta da un passo del *Trattato dell'Oreficeria*, dove si legge che il Bandinelli «fu fatto da papa Clemente cavaliere di Santo Iacopo, e da per sé si cercò del casato de' Bandinelli» (Cellini, *I trattati dell'oreficeria*, cit., p. 8).

¹¹⁷ «Nascono tutti gli huomini, di ogni qualità et di ogni lingua, per natura philosophi et poeti: però, eccellentissimo Signore, per essere io nato huomo, adunque son philosopho e poeta. Ma perché di queste grandi arti ne è di tutte le sorti, la mia non è di quelle finissima, per non mi essere esercitato in essa; et cognosciuta questa differenza, ho posto nome a la mia Philosophia et Poesia, Boschereccia» (Cellini, *Rime*, a cura di D. Gamberini, cit., p. 135).

¹¹⁸ Vasari, *Vite*, cit., vol. 6, p. 187.

¹¹⁹ Si ritrova anche in questo episodio la consueta professione di umiltà del Cellini, il quale, all'accusa del Bandinelli di essere un «sodomitaccio», risponde: «Iddio 'l volessi che io sapessi fare una così nobile arte, perché e' si legge ch'e' l'usò Giove con Ganimede in paradiso, e qui in terra e' la usano i maggiori imperatori e i più gran re del mondo. Io sono un basso e umile omicciattolo, il quale né potrei né saprei impacciarmi d'una così mirabil cosa» (Cellini, *Vita*, a cura di O. Bacci, cit., p. 355).

il merito del colpo fatale di archibugio che portò alla morte Carlo III di Borbone-Montpensier durante l'assedio a Castel Sant'Angelo nel 1527.

12-14. L'ultima terzina accenna alla competizione per la commissione del *Nettuno* in Piazza della Signoria, che vede confrontarsi il Bandinelli, il Cellini e l'Ammannati.¹²⁰ Per Cellini, il rivale si affanna inutilmente («perde le parole e i passi», v. 12), in quanto ciascuno è convinto di poter conquistare la ricompensa («'l censo portar», v. 14) a coronamento della leale competizione («tal onesta guerra», v. 14). Il sonetto è quindi composto, verosimilmente, nel 1559, quando Benvenuto presenta alcuni modelli a Cosimo e la commissione del *Nettuno*, inizialmente assegnata a Baccio, viene rimessa in discussione.

XIV¹²¹

Fiesol et Settignian, Pinzedimonte
voglion che sia da più d'un fiorentino;
solo scultore et pittore, Angel divino;
quel Bandinel copiò sol Leoconte.

Questo delle tre art' è '1 vero fonte, 5
questo n' à mostro solo il buon chammino;
quel fu invidioso, avaro scharpellino:
scoprite dal macignio or qui vostre honte.

La vostra forma e l'arrogante vocie 10
dimostra che di luoghi alpestri siete,
che più diletta a voi quel ch'altrui nuocie.

L'ingnioranzia in voi ciechi non vedete:
questa crudel le virtù tiene in crocie.
Ahi voi, Signior, che non ve ne accorgiete!

¹²⁰ Sul punto, si rinvia a F. Vossilla, "Questa opera addunque tolse a lui la morte". *Baccio Bandinelli e il primo progetto di una fontana per Piazza della Signoria*, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 54, 1 (2010-2012), p. 112.

¹²¹ Testimone: BRF 2353, c. 104r (autografo). Edito in B. Cellini, *I trattati dell'oreficeria*, cit., p. 357; D. Heikamp, *Vita di Baccio Bandinelli scultore fiorentino*, cit., p. 77; B. Cellini, *Opere*, a cura di B. Maier, cit., pp. 933-934; L.A. Waldman, *The Choir of Florence Cathedral*, cit., Append. II, p. 21; L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, cit., p. 923; G. Dell'Aquila, *Benvenuto Cellini lirico*, cit., p. 52; M. Gallucci, *A New Look at Benvenuto Cellini's Poetry*, cit., p. 358; P. Paolini, *Le Rime di Benvenuto Cellini*, cit., p. 82; B. Cellini, *Rime*, a cura di V. Gatto, cit., pp. 100-101; B. Cellini, *Rime*, a cura di C. Gamberini, cit., p. 199.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD

Benvenuto Cellini. Sonetto composto contro Baccio Bandinelli, databile al periodo compreso tra la morte del Bandinelli (7 febbraio 1560) e la morte di Michelangelo (18 febbraio 1564).

È verosimile che il sonetto sia stato concepito in un contesto non troppo distante cronologicamente dalla competizione per la commissione del *Nettuno*, cui già allude il Cellini nel precedente testo. Il *terminus a quo* del componimento andrebbe però fissato al 1560, ossia al momento in cui il cantiere del *Nettuno* passa nelle mani dell'Ammannati, dopo la morte del Bandinelli; non prima, come è stato sostenuto.¹²² Un'ulteriore prova a sostegno di questa tesi ci viene dall'uso del passato remoto nei verbi riferiti a Baccio («quel Bandinel copiò sol Leoconte», v. 4; «quel fu invidioso, avaro scarpellino», v. 7). L'uso dei verbi al presente e al passato prossimo riferiti a Michelangelo («Questo delle tre art' è 'l vero fonte», v. 5; «questo n'ha mostro», v. 6) suggerisce infine il *terminus ante quem*, che può dunque essere posto in occasione della morte di Michelangelo, nel febbraio 1564.¹²³

1. Cellini muove qui un'accusa contro gli artisti del contado, identificati per metonimia con i nomi di tre cittadine della campagna fiorentina: Fiesole, Settignano e Pizzidimonte. La presenza di Pizzidimonte tra i luoghi menzionati allude naturalmente alla figura di Baccio, in quanto da lì sarebbe provenuto, per il Cellini, suo padre Michelangelo di Viviano,¹²⁴ ma anche perché Baccio stesso aveva, proprio a Pizzidimonte (più precisamente in località Tre Pulzelle), una delle sue dimore. L'indicazione di Settignano, luogo di nascita dell'Ammannati, suggerisce inoltre di leggere il sonetto non solo come una sferzata contro Baccio, che viene citato esplicitamente, ma anche contro il suo ormai affermato allievo.

3. L'unico grande artista fiorentino che detiene il primato sia della pittura che della scultura è identificato in Michelangelo.

4. Si tratta del gruppo del *Laocoonte*, la copia dell'originale del Belvedere commissionata a Baccio da Leone X e portata a termine sotto il pontificato di Clemente VII; l'intento del Cellini è quindi, con ogni evidenza, quello di sminuire le capacità artistiche del Bandinelli, reputandolo abile solo nell'esecuzione di copie.

7. Bandinelli è definito, in opposizione a Michelangelo, «invidioso, avaro scarpellino» (v. 7). Come si è già in precedenza osservato, la definizione di “scarpellino” (con rotacismo toscano),

¹²² L.A. Waldman, *Baccio Bandinelli and Art at the Medici Court*, p. 922.

¹²³ Sul punto, cfr. anche Cellini, *Rime*, a cura di C. Gamberini, cit., p. 199.

¹²⁴ «Il mio buon padre, disperato di tal cosa, mi misse a bottega col padre del cavalieri Bandinello, il quali si domandava Michelagnolo, orefice da Pinzi di Monte, et era molto valente in tale arte» (Cellini, *Vita*, a cura di O. Bacci, cit., p. 15).

frequente nelle satire contro il Bandinelli, è funzionale alla rappresentazione dello scultore come artista di second'ordine, un artigiano incapace di produrre opere esteticamente pregevoli.

8. L'invito a scoprire dal «macignio» le «onte» (qui da intendersi come “incapacità”, più che come “vergogne”) è rivolto agli scultori del contado. Il termine «macigno» è inoltre particolarmente significativo, perché sembra alludere alla *Commedia* e, in particolare, a *If XV*, quando Brunetto Latini profetizza a Dante che il popolo che discende da Fiesole e «tiene ancor del monte e del macigno» (*If XV 63*) diventerà suo nemico. Il riferimento all'*Inferno* sembra qui accordarsi anche con la critica agli artisti del contado, in perfetta sintonia con la polemica dantesca contro la «gente nuova e i subiti guadagni» (*If XVI*).

10. Il riferimento ai «luoghi alpestri» (v. 10) pare quasi un ulteriore rinvio all'incontro dantesco con Brunetto Latini di *If XV*.

12. Il verso può essere inteso come un richiamo sia ai modi e ai comportamenti dei rozzi scultori del contado, sia ai risultati della loro attività artistica.

14. L'invocazione è rivolta a Cosimo, rimproverato di favorire scultori meno meritevoli.